

20
24

DIRETRIZ OPERACIONAL
PARA ALTA PRECOCE

**A PACIENTES SUBMETIDOS A
ANGIOPLASTIA CORONARIANA**

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial- MPEA

**Universidade Federal Fluminense - UFF
Conselho Regional de Enfermagem - MG**

Mestrando: Jéferson Valente Vieira

Orientada: Profa Dra Paula Vanessa Peclat Flores
Co-orientadora: Profa Dra Patrícia Rezende do Prado

LISTA DE ABREVEATURAS

- ICP - INTERVENÇÃO CORONARIANA PERCUTÂNEA
- POI - PÓS OPERATÓRIO IMEDIATO
- IAM - INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
- AAS - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO
- DCV - DOENÇAS CARDIOVASCULARES
- HAS - HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
- DM - DIABETES MELLITUS
- HPP - HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA
- RCP - RESSUCITAÇÃO CARDIOPULMONAR
- FE - FRAÇÃO DE EJEÇÃO
- VE - VENTRÍCULO ESQUERDO
- ICC - INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA
- DA - ARTÉRIA DESCENDENTE ANTERIOR
- CX - ARTÉRIA CIRCUNFLEXA
- TCE - TRONCO DA CORONÁRIA ESQUERDA
- TIMI - THROMBOLYSIS IN MYOCARDIAL INFARCTION
- CTNI - TROPONINA I
- CTNT - TROPONINA T
- CTNC - TROPONINA C
- CK - CREATINOQUINASE
- LDH - LACTATO DESIDROGENASE
- BNP - PEPTÍDEO NATRIURÉTICO TIPO B
- CRM - CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
- BIA - BALÃO INTRA AÓRTICO
- AGREE II - APPRAISAL OF GUIDELINES FOR RESEARCH & EVALUATION II
- TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

FICHA CATALOGRÁFICA

FALTA FAZER PROF PAULA

SUMÁRIO

CAPÍTULO

- 01** ORIGEM, OBJETIVO, GRUPO DE DESENVOLVIMENTO E CONFLITO DE INTERESSE
- 02** EVIDÊNCIAS E REVISÃO
- 03** ORIENTAÇÕES PARA ALTA PRECOCE
- 04** INDICADOR DE RESULTADO E VALIDAÇÕES PELOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS
- 05** LIMITAÇÕES E PLANO DE IMPLANTAÇÃO

CAPÍTULO 1

ORIGEM, OBJETIVO,
GRUPO DE
DESENVOLVIMENTO E
CONFLITO DE INTERESSE

ORIGEM, OBJETIVO, GRUPO DE DESENVOLVIMENTO E CONFLITO DE INTERESSE

A Diretriz Operacional para Alta Precoce a Pacientes Submetidos a Angioplastia Coronariana ou Intervenção Coronariana Percutânea (ICP), é resultado da dissertação do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial - MPEA/UFF e Coren MG e foi pautado no Guia para Construção de Protocolos Assistenciais de Enfermagem, que recomenda, 12 critérios para elaboração e construção de protocolos de assistência/cuidados.

O rigoroso processo de construção, implica em uma melhor adaptação à realidade local e benefícios no momento de implementação. O guia segue como referência para definição de critérios, as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e demais órgãos nacionais e internacionais⁽¹⁾.

A diretriz seguiu todos os critérios sugeridos pelo Guia para Construção de Protocolos Assistenciais de Enfermagem⁽¹⁾, entretanto, foi acrescido, um capítulo referente a orientações para a avaliação de alta precoce, contendo as principais orientações e definições acerca do assunto e o instrumento norteador elaborado para análise da elegibilidade do paciente submetido a ICP coandidato a esta prática.

ORIGEM

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

OBJETIVOS

Sintetizar e direcionar as orientações que precisam ser adotadas pela equipe multiprofissional na triagem de pacientes submetidos a angioplastia coronariana e elegíveis a alta hospitalar precoce, definida como aquela proporcionada 24 a 48 horas após a intervenção, utilizando como ferramenta esta diretriz, que visa dar subsídios para esta tomada de decisão.

ORIGEM, OBJETIVO, GRUPO DE DESENVOLVIMENTO E CONFLITO DE INTERESSE

GRUPO DE DESENVOLVIMENTO

Esta Diretriz Operacional foi desenvolvida por pesquisadores da área de Enfermagem Cardiovascular e Hemodinâmica e posteriormente validada quanto à qualidade do conteúdo e aplicabilidade, por especialistas da área de Cardiologia.

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Jéferson Valente Vieira

Mestrando em Enfermagem Assistencial pelo Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Conselho Regional de Enfermagem MG (Coren MG).

Especialista em Cardiologia clínica e intervencionista, em Terapia Intensiva e Preceptoría em Saúde.

Preceptor da Residência em Enfermagem Cardiovascular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor do Programa de Pós Graduação em Enfermagem em Hemodinâmica da UFMG. Enfermeiro, Coordenador de Enfermagem do setor de hemodinâmica do Hospital das Clínicas da UFMG

Paula Vanessa Peclat Fores

Doutora em Ciências Cardiovasculares pela Universidade Federal Fluminense (2018) e mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006). Professora Adjunto IV da Universidade Federal Fluminense. Professora Permanente do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC/UFF). Avaliadora no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/BASis). Membro do Grupo de Pesquisas em Sistematização da Assistência de Enfermagem (GESAE). Coordenadora (em parceria) do Grupo de Estudos em Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória GESAE_P. Editora Adjunta da Revista Online Brazilian Journal Of Nursing - OBJN.

ORIGEM, OBJETIVO, GRUPO DE DESENVOLVIMENTO E CONFLITO DE INTERESSE

Patrícia Rezende do Prado

Bacharel e Pós Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP, Capes 7) e Especialista em Terapia Intensiva pela FAMERP. Professora na EERP/USP, no Departamento de Enfermagem Geral e Especializada (DEGE). Membro da NANDA-I, Inc., da Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia Intensiva (ABENTI/AMIB) e da Rede de Pesquisa em Processo de Enfermagem (RePPE). Líder do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para Prevenção de Lesão na Córnea (CPDPLC) e Membro do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Ultrassonografia Point-of-Care da EERP/USP. Editora Acadêmica do Periódico Plos One e Revisora de periódicos internacionais e nacionais. Desenvolve pesquisa nas linhas: Assistência ao Paciente Crítico, Fundamentação Teórica e Taxonômica do Processo de Cuidar em Enfermagem e Tecnologia e Inovação no Cuidado de Enfermagem. Atualmente, realiza Pesquisas sobre a Prevenção de lesão na córnea, em pacientes sedados e ventilados mecanicamente, com produção de artigos internacionais, capítulos de livros, aprimoramento dos Sistemas de Linguagem Padronizados, NANDA-NIC-NOC, e desenvolve Projetos de Inovação e Tecnologia com financiamento do Edital CNPq/Universal e PIPE/FAPESP.

CONFLITO DE INTERESSE

Os pesquisadores responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento desta Diretriz, negam a existência de conflito de interesse.

CAPÍTULO 2

EVIDÊNCIAS E REVISÃO

EVIDÊNCIAS E REVISÃO

A alta hospitalar precoce após a realização de angioplastia coronariana (24-48h) é uma prática médica estabelecida e respaldada por diretrizes internacionais. Diversos estudos realizados em variados cenários demonstraram que essa prática é segura e economicamente viável para as instituições⁽²⁾. Além disso, promove a otimização dos leitos hospitalares, reduz o risco de infecções e aumenta a satisfação dos pacientes⁽³⁾.

Este protocolo visa subsidiar a tomada de decisão da equipe multiprofissional para a alta hospitalar de pacientes submetidos à ICP. Com uma triagem prática e objetiva dos candidatos elegíveis para essa modalidade, é necessário considerar suas características clínicas e angiográficas nos três períodos operatórios (pré, trans e pós- imediato), garantindo a segurança clínica desses pacientes.

O desenvolvimento da Diretriz foi pautado nos resultados de uma revisão de escopo sobre alta hospitalar precoce de pacientes submetidos à angioplastia coronariana, baseada no manual do Joanna Briggs Institute (JBI) e orientada pelo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). Sua estruturação foi baseada no "Guia para a Construção de Protocolos Assistenciais de Enfermagem - Coren SP"⁽¹⁾.

Passando por este rigor metodológico encontramos 33 estudos (ANEXO 1), que nos guiaram a mapear estas características (clínicas e angiográficas) necessárias para respaldar esta TOMADA DE DECISÃO.

A revisão de escopo foi registrada na plataforma Open Science Framework⁽⁵⁾. Seus resultados foram compilados na tabela 1 a seguir.

EVIDÊNCIAS E REVISÃO

Tabela 1: Sumarização dos Resultados da Revisão de Escopo, Niterói/RJ, 2024.

Pré Operatório	
Característica elegível a alta precoce (Nº Item no instrumento)	Publicações relacionadas (Referência)
1. Procedimento eletivo	6,7,8,9,10
2. Idade abaixo de 75 anos	< 70 anos:12,13,14 < 75 anos: 9,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26 < 80 anos: 27
3. Morar próximo a um hospital ou ao que realizou o procedimento (morar próximo ao hospital e ou ter cuidador) < 96,5 km ou 60 milhas	13,28,35,36
4. Ter um cuidador (condição social frágil)	13,28,35,36
5. Adesão ao regime terapêutico	13,35,36
6. Contraindicação para antiagregação plaquetária	16,17
7. Ausência de comorbidades que exijam continuidade da internação	9,12,13,16,17,28,36,40, 47,67
8. História pregressa de IAM e ou RCP	9,12,13,15,16,19,20,25, 26,39
9. Tempo de IAM < 12 horas	< 4 horas:15 <12 horas:14,18,25,26,41

EVIDÊNCIAS E REVISÃO

Pré Operatório	
Característica elegível a alta precoce (Nº Item no instrumento)	Publicações relacionadas (Referência)
10. Investigação laboratorial normal: hb, ht, creati (clearance > 60 ml/min) e Hemoglobina > 11mg/dl	19,22,27,28
11. Fração de ejeção	> 40%: 35,41 > 45%: 12,16 > 50%: 9,15,18,27,68
12. Estabilidade hemodinâmica e rítmica (Killip I)	8,9,12,13,15,16,17,18,19, 21,22,25,26,27,28,35, 46,57,68
13. Doença coronariana em 1, 2 vasos	9,12,14,15,16,18,21,41,68
Trans operatório	
14. Via de acesso radial	10,28,40,47
15. Sem comprometimento do tronco de coronária esquerda	13,18,21,22,25,26,27,35
16. Doença coronariana triarterial	13,18,21,22,25,26,27,35
17. Sucesso angiográfico (FLUXO TIMI 3)	14,15,17,18,19,21,22,23,2 5,26,27,28,35,36,41,55

Pós Operatório	
Característica elegível a alta precoce (Nº Item no instrumento)	Publicações relacionadas (Referência)
18.Estabilidade hemodinâmica e rítmica (Killip I)	9,12,13,15,16,17,18,19,21, 22,27,28,35,36,47,55,69
19.Função sistólica preservada no pós-operatório	14,22,59
20.Sem sintomas de isquemia	13,19,20,35,55
21.Aumento enzimas cardíacas	20
22.Sem necessidade de drogas vasoativas	19
23.Sem necessidade de suporte cardiológico mecânico	19

Fonte: o próprio autor, 2024.

EVIDÊNCIAS E REVISÃO

A atual pesquisa possibilitou mapear conceitos e definições acerca das características clínicas e angiográficas dos pacientes que foram submetidos a realização de angioplastia coronariana (imagem 1), com o objetivo de promover a classificação de elegibilidade ou não deste paciente à alta precoce.

Evidenciando a importância de se triar estes pacientes desde o momento que antecede ao procedimento, somado a eventos que ocorreram durante a ICP e terminando com suas condições clínicas nas primeiras 24 horas após o procedimento, o pós operatório imediato.

A Diretriz deverá ser atualizada a cada dois anos através de novos estudos de revisão para garantia efetiva de prática baseada em evidências atualizada. Recomendamos que o estudo de revisão seja realizado por profissionais com expertise na área de cardiologia e hemodinâmica, que membros dos grupos de estudos que pesquisam sobre a temática sejam envolvidos.

Imagem 1: Angioplastia Coronariana

CAPÍTULO 3

ORIENTAÇÕES PARA ALTA PRECOCE

ORIENTAÇÕES PARA ALTA PRECOCE

Padronizar o cuidado através da adoção de protocolos bem direcionados, com definições claras, prevendo situações clínicas específicas e seus respectivos cuidados, detalhando as funções de todos os agentes envolvidos, é uma ferramenta importante para a tomada de decisão adequada e para minimizar os riscos assistenciais⁽¹⁾.

O instrumento norteador (imagem 2) foi desenvolvido de acordo com os achados mais relevantes da revisão de escopo, com o objetivo de estruturar um roteiro para subsidiar a tomada de decisão em relação à alta hospitalar precoce dos pacientes submetidos a ICP, promovendo assim uma triagem segura para os elegíveis.

Para se adequar às necessidades do serviço e às recomendações dos estudos, este processo de triagem passará por três fases interdependentes.

O paciente será avaliado nos momentos pré, trans e pós-procedimento, sendo necessário ser considerado apto em cada etapa para prosseguir para a próxima. Por exemplo, se um paciente não for considerado apto na fase pré-procedimento, ele não prosseguirá na filtragem para a fase seguinte, e assim por diante.

Saindo deste fluxo de alta precoce, o paciente seguirá a estratégia convencional para definição do tempo adequado de alta hospitalar.

O modelo de instrumento norteador será transposto para o prontuário eletrônico do paciente. Todos os registros de avaliação serão inseridos no sistema de Prontuário Eletrônico, mesmo para os pacientes que não forem selecionados para alta precoce. Esta medida visa conferir maior confiabilidade aos dados, agilidade ao processo e servir como banco de dados para análise e acompanhamento dos indicadores desta diretriz.

ORIENTAÇÕES PARA ALTA PRECOCE

A primeira etapa do instrumento, refere-se aos dados de identificação do paciente e deverá ser preenchida através das informações que estão inseridas no seu prontuário no ato de admissão do mesmo no setor que realizará a ICP, ou seja, na hemodinâmica pelo enfermeiro ou médico, esta ação é essencial para continuidade das etapas posteriores.

A segunda etapa (**AValiação Pré Procedimento**), será também no momento de admissão do paciente (Hemodinâmica). O profissional descrito acima realizará a coleta de dados como: antecedentes pessoais e condições clínicas atuais. Ao final desta etapa guiada por este instrumento, o profissional realizará uma breve análise da situação, classificando o paciente como em apto ou não para prosseguir neste fluxo. Se sim o paciente prossegue nesta proposta, se não for apto, o paciente sai deste fluxo e este instrumento deve ser arquivado no prontuário para posteriores análises.

ORIENTAÇÕES PARA ALTA PRECOCE

A terceira etapa (AVALIAÇÃO TRANSPROCEDIMENTO), ocorrerá logo após o término do procedimento de ICP, em sua 1ª hora do pós operatório imediato (POI). Deverá ser realizado onde estiver este paciente, seja na Hemodinâmica ou na Unidade Coronariana. Um dos profissionais do fluxo (enfermeiro ou médico), analisa o quadro clínico do paciente, considerando informações relacionadas a execução do procedimento, características angiográficas advindas deste, além do quadro clínico atual do paciente neste momento (1ª hora POI). Ao final desta fase, este profissional fará a análise da situação atual, deixando um breve registro e promovendo a classificação do paciente em apto ou não para prosseguir neste fluxo. Se sim o paciente prossegue, se não o paciente sai do fluxo (e entra para o fluxo convencional) e este instrumento deve ser arquivado no prontuário.

A quarta etapa (AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO), será executada ao final do POI (após 24h da ICP). Na Unidade Coronariana, pelos profissionais incluídos no protocolo. Análise do quadro clínico do paciente, considerando suas condições clínicas atuais e resultados angiográficos desta ICP.

Neste momento, o paciente será classificado apto ou não a ALTA HOSPITALAR PRECOCE. Se não for apto, um breve registro deve ser feito no instrumento e o mesmo arquivado no prontuário para acompanhamento futuro. Se sim estas informações fornecerão subsídios robustos para tomada de decisão pela equipe multiprofissional, orientando assim esta conduta que será definida pela equipe.

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS

Imagem 2: Instrumento para coleta de dados

PROTOCOLO ALTA PRECOCE PÓS ANGIOPLASTIA CORONARIANA

(Subsídios para tomada de decisão)

DADOS PESSOAIS

Nome: _____
Data de Nascimento: _____
Endereço: _____
Contatos: _____

AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO HEMODINÂMICA: ____/____/____

Procedimento eletivo ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Idade < 75 anos ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Morar próximo a um hospital ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Paciente possui cuidador (Condição social frágil) ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Paciente adere ao regime terapêutico ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Possui contraindicação a antiagregação ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Possui comorbidades que exijam continuidade da internação ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
História pregressa de IAM e ou RCP ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Tempo de IAM < 12 horas ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Investigação laboratorial normal ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Fração de ejeção > 50% ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Estabilidade hemodinâmica e rítmica (Killip I) ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Doença coronariana em 1 ou 2 vasos ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

ANÁLISE PERÍODO PRÉ

ADMISSÃO DO PACIENTE NA HEMODINÂMICA

Observações: _____

Apto para próxima fase ? SIM NÃO

Data

Assinatura e carimbo

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS

AVALIAÇÃO TRANS PROCEDIMENTO

HEMODINÂMICA: ____/____/____

Via de acesso radial ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Sem comprometimento de TCE ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Doença coronariana triarterial ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Sucesso angiográfico (TIMI 3) ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

ANÁLISE PERÍODO TRANS

1ª HORA DO POI

Observações : _____

Apto para próxima fase ? SIM NÃO

Data

Assinatura e carimbo

AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

UNIDADE CORONARIANA: ____/____/____

Estabilidade hemodinâmica e rítmica (KILLIP I) ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Função sistólica preservada Pós Procedimento ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Sem sintomas de isquemia miocárdica ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Aumento de enzimas cardíacas ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Sem necessidade de drogas vasoativas ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Sem necessidade de suporte cardiológico mecânico (BIA) ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

ANÁLISE PERÍODO PÓS

ÚLTIMA HORA DO POI

Observações : _____

PACIENTE APTO A ALTA PRECOCE ?

SIM NÃO

Data

Assinatura e carimbo

ORIENTAÇÕES GERAIS

Todo paciente submetido a angioplastia coronariana deverá iniciar este fluxo.

O instrumento deverá ser usado pela equipe multiprofissional, oferecendo assim subsídios para tomada de decisão : ALTA HOSPITALAR PRECOCE ? Sim ou não ?

Os profissionais que usarão instrumento serão enfermeiros e médicos, profissionais especializados em cardiologia e ou hemodinâmica, e atuantes no processo assistencial dos pacientes atendidos pela linha de tratamento ao infarto agudo do miocárdio (IAM) na instituição, ou seja, Hemodinâmica e Unidade Coronariana.

Para ser considerado apto a alta precoce, o este paciente deverá ter sido acompanhado e considerado elegível, obrigatoriamente, nos três períodos operatórios (pré, trans e pós procedimento).

A inaptidão em uma fase deste instrumento, automaticamente o retira do fluxo que avaliará a possibilidade de alta precoce. Retornando-o para o fluxo convencional de avaliação de alta.

A aptidão em uma fase, o transfere para a próxima etapa a ser analisada, assim sucessivamente até o final.

Todos os instrumentos usados devem ser anexados ao prontuário para futuras análises e acompanhamento de indicadores.

Ao final, ser classificado como APTO A ALTA PRECOCE é ter subsídios criteriosos para esta tomada de decisão multiprofissional. A qual se for tomada obteve respaldo com embasamento científico.

A seguir orientações sobre o preenchimento do instrumento.

O INSTRUMENTO, COMO FAZER ?

FASE 1: DADOS DO PACIENTE

O preenchimento do instrumento na fase I, deverá ser pautado em informações inseridas previamente ao prontuário do paciente, é possível, que possam ter dados incompletos, ou em caso de instituições que utilizam prontuários físicos deve-se buscar com o paciente e/ou familiar se possível as informações faltantes.

Na primeira etapa (imagem 3), o profissional (enfermeiro ou médico) no ato de admissão do paciente, faz esta busca atia de dados e informação, preenchendo-as de forma completa: nome, data de nascimento, endereço e contatos.

Em busca de facilitar o preenchimento estes dados já estão descritos no cabeçalho do instrumento. Se houver alguma dificuldade a família ou responsável poderá ajudar nesta fase.

O instrumento "acompanhará" este paciente durante toda sua internação. E será usado para outras análises como por exemplo fonte de dados para os indicadores do protocolo.

A seguir descrição de cada item incluído no protocolo. Com orientações básicas de conceitos e critérios usados nesta normativa.

Imagem 3

PROTOCOLO ALTA PRECOCE PÓS ANGIOPLASTIA CORONARIANA
(Subsídios para tomada de decisão)

DADOS PESSOAIS

Nome: _____
Data de Nascimento: _____
Endereço: _____
Contatos: _____

Fonte: Instrumento de coleta de dados

O INSTRUMENTO, COMO FAZER ?

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

Análise feita pelos profissionais sobre as condições clínicas e angiográficas prévias a angioplastia a ser realizada.

Este profissional coletará dados e analisará estas condições, sendo feito **antes da realização do procedimento**, por profissionais da Hemodinâmica.

O registro de data e hora é obrigatório neste documento (imagem 4), assim como sua consideração de elegibilidade ou não do paciente para prosseguir neste fluxo. Finalizando com sua assinatura e carimbo ao rodapé desta etapa.

A seguir uma descrição dos conceitos e critérios técnicos utilizados nesta sessão do protocolo.

Imagem 4

AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO		HEMODINÂMICA: _____
Procedimento eletivo ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Idade < 75 anos ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Morar próximo a um hospital ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Paciente possui cuidador (Condição social frágil) ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Paciente adere ao regime terapêutico ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Possui contraindicação a antiagregação ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Possui comorbidades que exijam continuidade da internação ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
História pregressa de IAM e ou RCP ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Tempo de IAM < 12 horas ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Investigação laboratorial normal ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Fração de ejeção > 50% ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Estabilidade hemodinâmica e ritmica (Killip I) ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Doença coronariana em 1 ou 2 vasos ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

ANÁLISE PERÍODO PRÉ	ADMISSÃO DO PACIENTE NA HEMODINÂMICA
Observações : _____ _____	
	Apto para próxima fase ? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

_____ Data _____ Assinatura e carimbo

Fonte : Instrumento de coleta de dados

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 1: PROCEDIMENTO ELETIVO

Procedimentos eletivos são aqueles que não demandam atendimento imediato e são agendados com antecedência. Um exemplo é a angioplastia coronariana programada, que é marcada para uma data específica, sendo foco de nossa pesquisa.

Em contrapartida, situações de urgência exigem atendimento rápido, mas sem comprometer a vida do paciente. Por outro lado, emergências são cenários com risco iminente de morte ou lesões irreversíveis ao paciente, necessitando de atendimento prioritário.

Um exemplo clássico é o infarto agudo do miocárdio, que requer uma angioplastia primária ou de resgate. Nestes casos emergenciais, o procedimento deve ser realizado imediatamente e não pode ser agendado.

O item PROCEDIMENTO ELETIVO foi incluído como fator importante a ser considerado para elegibilidade a alta precoce em 05 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada ^(6,7,8,9,10).

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 2: IDADE MENOR QUE 75 ANOS

A idade é um fator de risco não modificável para doenças cardiovasculares segundo Escore de Framingham.

Em nossa revisão de escopo, identificamos três faixas etárias: < 70 anos, < 75 anos e < 80 anos, mencionadas como critérios pré-procedimento para triagem de pacientes após angioplastia para alta precoce⁽¹¹⁾.

O objetivo do protocolo é selecionar pacientes aptos para alta precoce. A triagem prioriza pacientes de baixo risco, e escolhemos como critério de inclusão no instrumento a faixa etária mais mencionada nas publicações selecionadas, ou seja, "menor que 75 anos", dentre as três faixas etárias consideradas.

O item IDADE foi incluído como fator importante a ser considerado para elegibilidade a alta precoce em 17 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada. Sendo :

- Idade < 70 anos^(12,13,14)
- Idade < 75 anos^(9,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)
- Idade < 80 anos⁽²⁷⁾.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 3: MORAR PRÓXIMO AO HOSPITAL

Este aspecto foi mencionado em 04 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo^(13,28,35,36). Essa publicação destacou a importância de o paciente morar próximo ao hospital para ser elegível à alta precoce, garantindo segurança em situações que possam requerer reinternação.

O estudo citado considerou uma distância de 60 milhas, aproximadamente 96 km, como adequada. É importante ressaltar que esse estudo foi conduzido em um contexto social diferente do nosso (estudo americano), mas enfatizou que ter acesso fácil a uma unidade de saúde é um fator de segurança⁽²⁸⁾.

Consideramos a característica de "morar próximo ao hospital". Embora reconheçamos que isso não está diretamente associado ao perfil clínico ou angiográfico do paciente, concordamos com a publicação que sugere que residir em um local de difícil acesso ou distante da instituição de atendimento pode ser um desafio em casos de complicações.

Morar próximo, com acesso fácil e conhecido, fortalece o processo assistencial, proporcionando mais segurança tanto para o paciente quanto para a equipe de saúde ao avaliar a alta precoce pós-angioplastia coronariana. Adicionalmente, consideramos que uma rede interligada de cuidado à saúde, envolvendo hospital e atenção primária, é fundamental para assegurar essa segurança. Portanto, acreditamos que essa discussão precisa ser realizada de forma criteriosa em um momento oportuno durante a implementação deste futuro protocolo.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 4: TER CUIDADOR (CONDIÇÃO SOCIAL FRÁGIL)

A fragilidade é um estado clínico complexo resultante de múltiplas causas e fatores contributivos. É caracterizada pela redução da força, resistência e função fisiológica, podendo levar ao desenvolvimento de dependência e ao declínio físico, cognitivo e social. Nos idosos, a fragilidade apresenta aspectos multidimensionais, heterogêneos e instáveis. Essa complexidade é ainda mais acentuada quando influenciada por fatores típicos da vulnerabilidade social^(29,30,31).

Ter um cuidador neste contexto oferece uma segurança adicional para qualquer paciente, especialmente para aqueles com doença cardíaca que necessitam de uma angioplastia coronariana. Este procedimento exige cuidados específicos, como o uso de medicações prévias, incluindo antiagregantes plaquetários, a realização de exames preparatórios e um jejum adequado. Além disso, é importante controlar outras comorbidades frequentes nesses pacientes, como hipertensão e diabetes.

Ter um cuidador é crucial em situações de fragilidade social evidente, proporcionando segurança tanto no preparo pré-procedimento quanto no cuidado pós-procedimento. No período pós-operatório, o paciente frequentemente necessitará de um regime terapêutico específico para a angioplastia. Além disso, em casos de emergência, o cuidador desempenha um papel fundamental ao encaminhar o paciente para um serviço de saúde adequado.

Para a futura implementação deste protocolo, é fundamental estabelecer uma transição de cuidados eficiente entre a instituição e o paciente, envolvendo família e cuidador. Este é um pilar essencial para a segurança assistencial. É importante destacar que será necessário realizar um esforço significativo nesse sentido, visando não apenas a alta hospitalar precoce, mas também garantir a segurança do paciente no ambiente externo ao hospital, assim como citado na revisão de escopo realizada nos 4 estudos selecionados^(13,28,35,36).

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 5: ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO

A adesão ao regime terapêutico, adesão terapêutica ou ainda adesão ao tratamento são diferentes modos de nomear a mesma entidade⁽³²⁾. A World Health Organization – WHO (2003) refere existir adesão quando o comportamento de uma pessoa, na toma da medicação, no cumprimento de uma dieta, e/ou nas mudanças no estilo de vida, coincide com as recomendações de um prestador de cuidados de saúde.

Entende-se a adesão como o grau de conformidade entre as recomendações dos profissionais de saúde e o comportamento da pessoa relativamente ao regime terapêutico proposto⁽³³⁾. Pode também ser definida como um conjunto de comportamentos, tais como: tomar a medicação, seguir dietas ou executar mudanças de hábitos de vida que coincidam com o regime terapêutico prescrito⁽³³⁾. Outros autores referem que há adesão quando são seguidas pelo menos 80% das prescrições no seu total. "⁽³⁴⁾

Na ICP, a adesão ao regime terapêutico é um elemento crucial para o sucesso da intervenção. O procedimento em si já demanda um regime terapêutico básico, que inclui informações, orientações e a necessidade de usar certos medicamentos em momentos específicos, tanto antes quanto depois do procedimento. A falta de adesão a esse regime pode levar a complicações graves, como a oclusão aguda do stent, causada, por exemplo, pelo uso incorreto dos antiagregantes plaquetários prescritos.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 5: ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO (continuação)

É evidente que o sucesso holístico deste futuro protocolo requer uma preparação cuidadosa para sua implementação. É essencial discutir, planejar e promover uma transição de cuidados detalhada, com foco especial no regime terapêutico pós-procedimento.

O paciente e seu contexto social devem estar plenamente cientes da responsabilidade que lhes cabe. A segurança assistencial do paciente apto a alta precoce pós angioplastia está diretamente ligada ao cumprimento rigoroso deste regime terapêutico.

Dentre as 33 selecionadas na revisão de escopo realizada para mapeamento dos dados 3 citam este assunto^(13,35,36).

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 6: CONTRAINDICAÇÃO PARA ANTIAGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA

A ICP exige um regime terapêutico rigoroso, especialmente no que se refere à antiagregação plaquetária. Especificamente, a dupla antiagregação plaquetária com ácido acetil salicílico (AAS) e clopidogrel é crucial para o sucesso do procedimento e para o prognóstico do paciente. Tanto no pré-procedimento quanto no pós-procedimento, é necessário garantir a antiagregação plaquetária adequada, observando a dose e o tempo de administração recomendados.

Existem duas indicações bem estabelecidas para o uso da dupla antiagregação plaquetária em pacientes com doença arterial coronária: após o implante de stent coronário, para prevenir a trombose do stent, e após um episódio de SCA (Síndrome Coronariana Aguda), para evitar a recorrência de eventos isquêmicos.

A suspensão prematura da dupla antiagregação plaquetária é o principal fator de risco para a trombose do stent. A mortalidade relacionada à trombose pode alcançar até 45%⁽³⁷⁾.

O uso de AAS é contraindicado em situações específicas, como hipersensibilidade conhecida (manifestada por urticária, broncoespasmo ou anafilaxia), úlcera péptica ativa, discrasia sanguínea ou hepatopatia grave.

Diante dessas considerações, o uso de AAS em pacientes com IAM com supra de ST desempenha um papel crucial na prevenção de mortalidade e eventos cardiovasculares, tanto a curto quanto a longo prazo. Deve ser administrado por tempo indeterminado após o evento agudo, como parte das medidas de prevenção secundária.

Quanto ao clopidogrel, a dose de ataque varia de acordo com a situação clínica do paciente. Para angioplastias de urgência, a dose é de 600mg, enquanto para angioplastias agendadas, é de 300mg. Após o procedimento, a dose diária é de 75mg, recomendada por um período de 12 meses.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 6: CONTRAINDICAÇÃO PARA ANTIAGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA (continuação)

É importante destacar que, entre os pacientes submetidos à trombólise, a dose de ataque de 300mg não deve ser administrada em pacientes acima de 75 anos. Para aqueles submetidos à ICP, a dose de ataque é de 600mg. A dose diária dobrada de 150mg deve ser reservada para pacientes com baixo risco de sangramento. Em situações de intervenção cirúrgica, a administração do medicamento deve ser suspensa cinco dias antes do procedimento⁽³⁷⁾.

Contraindicações para o uso do clopidogrel incluem hipersensibilidade à substância ou aos componentes do produto, presença de sangramento ativo (como úlcera péptica ou hemorragia intracraniana) e intolerância à galactose, visto que o produto contém lactose em seus excipientes.

Diante dessa situação, pacientes com contraindicações conhecidas ao uso de antiagregantes plaquetários, como AAS e clopidogrel, apresentam um alto risco de complicações graves se submetidos à angioplastia coronariana. Portanto, a realização do procedimento deve ser cuidadosamente avaliada quanto ao seu custo-benefício.

Além disso, é necessário considerar a viabilidade desses pacientes em uma instituição que adote um protocolo de alta precoce pós-angioplastia.

Portanto, ter uma contraindicação à antiagregação plaquetária é um aspecto crucial na triagem dos pacientes aptos para alta precoce após angioplastia coronariana. Assim, consideramos essencial incluir essa informação no futuro protocolo.

As 02 referências que usaram este item como fator preponderante para a fase pré procedimento dentre as 33 selecionadas nesta revisão de escopo^(16,17).

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 7: AUSÊNCIA DE COMORBIDADES QUE EXIJAM CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO

"Comorbidade" em ciências médicas significa a coexistência de duas ou mais doenças em um único paciente, frequentemente interligadas em sua origem ou manifestação. Simplificando, é quando uma pessoa tem várias doenças ao mesmo tempo. Importante ressaltar que essas condições podem se intensificar mutuamente, exacerbando os sintomas ou o curso das doenças.

No contexto das doenças cardiovasculares (DCV), várias comorbidades desempenham um papel crucial no prognóstico dos pacientes e podem até mesmo ser desencadeadoras dessas doenças. Destacam-se, entre outras, a hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), dislipidemia, doença renal crônica (DRC), hipotireoidismo e hipertireoidismo, devido à sua prevalência elevada e às consequências que impõem à saúde do indivíduo.

Essas comorbidades podem resultar em complicações graves, como doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença vascular periférica, acidente vascular cerebral e nefropatia, contribuindo para agravar o estado clínico do paciente^(38,39).

A presença de comorbidades não controladas ou que exigem atenção especial pode influenciar nas decisões clínicas a serem adotadas. No pré-operatório de uma angioplastia coronariana, são necessários cuidados e orientações específicas para reduzir os riscos associados ao procedimento.

O pós-operatório da angioplastia coronariana demanda uma série de cuidados adicionais, incluindo o controle adequado das comorbidades. Qualquer comorbidade que possa comprometer o estado clínico do paciente, devido à sua instabilidade no controle – como um episódio agudo de hipertensão arterial sistêmica –, pode requerer um período mais prolongado de internação hospitalar.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 7: AUSÊNCIA DE COMORBIDADES QUE EXIJAM CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO (continuação)

Quando associada a uma angioplastia coronariana, a necessidade de monitoramento cuidadoso das comorbidades se torna uma preocupação significativa na decisão sobre o momento adequado para a alta hospitalar. Isso pode justificar a permanência do paciente no hospital por mais tempo, impedindo uma alta precoce.

Para adotar a prática de alta precoce após angioplastia coronariana, é crucial estabelecer uma conexão mais estreita entre os serviços de saúde e a família do paciente. Isso envolve preparar o paciente e seus familiares antes do procedimento e garantir uma transição de cuidados bem estruturada e eficaz. Essa abordagem visa proporcionar maior segurança assistencial ao paciente durante todo o processo.

O item AUSÊNCIA DE COMORBIDADES QUE EXIJAM CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO foi incluído como fator importante a ser considerado para elegibilidade a alta precoce em 10 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada ^(9,12,13,16,17,28,36,40,47,67).

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 8: HISTÓRIA PREGRESSA DE IAM OU RCP

A História Patológica Pgressa (HPP) compreende o registro detalhado do histórico de saúde de um paciente, fornecendo dados essenciais para orientar decisões clínicas. Essas informações são cruciais para estabelecer estratégias de tratamento adequadas.

No caso de pacientes cardiopatas, a presença de relatos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) ou Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) na HPP não deve ser subestimada.

Esses dados são indicativos de um potencial risco cardiovascular mais elevado em comparação com pacientes sem tais antecedentes. Portanto, é fundamental considerar essas informações ao desenvolver protocolos futuros, especialmente aqueles voltados para a triagem de pacientes de baixo risco. Esses protocolos podem identificar pacientes que se beneficiariam de uma alta hospitalar precoce após angioplastia coronariana.

Ter em sua história pregressa IAM ou RCP foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 10 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada ^(9,12,13,15,16,19,20,25,26,39).

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 9: TEMPO DE IAM MENOR QUE 12 HORAS

A HPP do paciente é um elemento crucial na identificação de fatores de risco e na definição de estratégias de tratamento. Ela fornece informações valiosas que orientam as decisões clínicas.

No contexto do paciente coronariopata, o tempo decorrido desde o início dos sintomas até o início do tratamento é um fator especialmente relevante. Evidências científicas consistentes demonstraram que um intervalo menor entre o início dos sintomas e a administração de um tratamento adequado está associado a um melhor prognóstico. Portanto, a prontidão no atendimento é crucial para melhorar os resultados clínicos nesses casos.

Antes dos anos 80, o tratamento dos pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST (IAMCSST) tinha como meta o controle da dor, da arritmia e a redução do trabalho cardíaco, visando limitar a extensão da necrose miocárdica. Estas medidas foram parcialmente efetivas, mas a morbidade e mortalidade do IAM permaneciam altas.

A partir de achados, mostrando angiograficamente a presença da oclusão coronariana por trombo na artéria culpada do IAMCSST, surgiram estratégias de reperfusão tanto por trombolítico como por ICP. O tratamento do IAMCSST muda da contemplação para a intervenção⁽⁴²⁾.

Há cerca de 50 anos, Eugene Braunwald, concebeu uma hipótese revolucionária: tempo é músculo. Foi demonstrado que a gravidade e a extensão da lesão isquêmica do miocárdio, resultante da oclusão coronariana, poderiam ser radicalmente alteradas por uma intervenção adequada até 3 horas após a oclusão coronária⁽⁴³⁾.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 9: TEMPO DE IAM MENOR QUE 12 HORAS (continuação)

A melhor estratégia para obtenção da reperfusão coronariana tem sido, ao longo das últimas décadas, um constante tema de discussão, essencialmente prejudicado pela equivocada análise competitiva entre as possibilidades de obtenção da abertura do vaso.

Na maioria das vezes se ignora o que já está muito bem definido e claro nas diretrizes mundiais; a melhor estratégia é a que está disponível dentro de prazos bem estabelecidos, sendo indiferentes nas primeiras duas horas de dor.

Sendo assim ter em sua história pregressa IAM MENOR QUE 12h foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 05 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada ^(14,18,25,26,41).

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 10: INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL NORMAL

A investigação laboratorial desempenha um papel crucial no monitoramento do período pós-operatório, visando identificar qualquer anormalidade. É essencial que esses dados laboratoriais sejam obtidos e registrados previamente, fornecendo um histórico completo que orienta o cuidado clínico.

Ao programar um procedimento como a ICP é imperativo realizar essa investigação. Os resultados desses exames podem ser extremamente úteis para embasar decisões clínicas. Eles podem influenciar a decisão de realizar o procedimento naquele momento específico e também servir como um parâmetro confiável para avaliar possíveis complicações pós-operatórias.

Assim, essas informações laboratoriais são fundamentais para orientar intervenções adequadas e garantir uma abordagem terapêutica eficaz.

No planejamento deste procedimento é crucial realizar uma investigação laboratorial abrangente. Conhecer os níveis atuais de hemoglobina e hematócrito é determinante, já que valores significativamente alterados podem influenciar a decisão de realizar o procedimento naquele momento ou não.

Além disso, esses dados servem como referência para avaliar complicações vasculares no pós-operatório (quedas dos valores), como hematoma ou sangramento, auxiliando na determinação do grau dessas complicações e na necessidade de intervenções adicionais.

A avaliação dos níveis de sódio e potássio, dois eletrólitos essenciais, também é crucial antes do procedimento. Valores fora dos padrões de referência podem aumentar o risco de complicações durante o procedimento, influenciando a decisão sobre o momento mais adequado para realizar a angioplastia coronariana.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 10: INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL NORMAL (continuação)

A creatinina, por sua vez, é um indicador da função renal. É fundamental conhecer seus níveis antes do procedimento, especialmente devido ao risco de comprometimento renal associado ao uso de contraste iodado. Com base nos valores prévios, medidas preventivas podem ser adotadas para mitigar possíveis complicações.

No pós-operatório, o acompanhamento da função renal é crucial, monitorando os níveis de creatinina. Essa avaliação contínua pode influenciar a decisão de alta hospitalar e favorecer a prática de alta precoce após a angioplastia coronariana.

Ter em sua história pregressa INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL NORMAL foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 04 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada ^(19,22,27,28).

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 11: FRAÇÃO DE EJEÇÃO MAIOR QUE 50%

A fração de ejeção (FE) é um indicador crucial que representa a porcentagem de sangue que o ventrículo esquerdo bombeia para a aorta durante cada contração cardíaca, ou sístole. A ecocardiografia à beira do leito é uma ferramenta eficiente e precisa para determinar a FE. Para calcular a FE, subtrai-se o volume de sangue no final da sístole (40 mL) do volume no final da diástole (100 mL). Neste caso, dos 100 mL inicialmente presentes, 60 mL foram ejetados para a aorta, resultando em uma FE de 60%.

A avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo (VE) é uma das principais indicações para a realização de ecocardiografia. Esta avaliação é valiosa tanto para prognóstico, pois uma FE reduzida está associada a um prognóstico mais desfavorável, quanto para o plano terapêutico. Por exemplo, uma FE baixa pode indicar a necessidade de ajuste ou introdução de medicamentos para insuficiência cardíaca (ICC).

A FE é uma medida essencial na avaliação da função cardíaca, sendo especialmente relevante para a função sistólica do VE. Uma FE normal varia tipicamente entre 50% e 70%. Valores abaixo de 40% sugerem disfunção ventricular esquerda. É importante ressaltar que a FE abaixo dos valores normais está associada a um prognóstico menos favorável e pode requerer intervenções terapêuticas, como medicamentos para insuficiência cardíaca congestiva (ICC).

Os valores de referência para a FE considerados normais são de 52% a 72% para homens e de 54% a 74% para mulheres. Valores entre 30% e 40% indicam disfunção moderada do VE. A interpretação da FE deve ser complementada por outros achados clínicos e exames para uma avaliação abrangente da função cardíaca e para definir o plano terapêutico mais adequado ao paciente ⁽⁴³⁾.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 11: FRAÇÃO DE EJEÇÃO MAIOR QUE 50% (continuação)

Durante a revisão de escopo realizada, a fração de ejeção foi citada como fator determinante para ajudar na tomada de decisão para alta precoce, no entanto o valor foi citado como :

Fração de ejeção > 40% ^(35,41)
> 45% ^(12,16)
> 50% ^(9,15,18,27,68)

Optamos por incluir o maior valor para FE de 50%, ou seja, o paciente de menor risco cardiovascular, de melhor função cardíaca e também por esta medida ser a mais presente como referência nas publicações selecionadas.

Ter em sua história progressa FRAÇÃO DE EJEÇÃO foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 09 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada, conforme mencionadas acima nos parâmetros das FEs.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 12: ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E RÍTMICA

A estabilidade hemodinâmica é crucial para garantir um estado circulatório equilibrado, no qual o fluxo sanguíneo atende adequadamente às demandas dos tecidos e órgãos do corpo. Este equilíbrio é um indicador vital da saúde cardiovascular e do bem-estar geral do paciente, sendo avaliado através de diversos parâmetros como pressão arterial, frequência cardíaca, débito cardíaco e perfusão tecidual.

Para que um paciente seja considerado hemodinamicamente estável, é importante que:

- **Pressão Arterial:** Mantenha-se dentro de faixas consideradas normais ou aceitáveis para a idade e condição clínica do paciente. Valores extremos de hipotensão ou hipertensão podem sinalizar instabilidade hemodinâmica.
- **Frequência Cardíaca:** Esteja dentro de limites normais ou apresente compensação adequada à condição clínica. Frequências cardíacas excessivamente altas ou baixas podem indicar estresse hemodinâmico.
- **Débito Cardíaco:** Seja adequado para assegurar uma perfusão suficiente dos órgãos e tecidos. Uma diminuição significativa no débito cardíaco pode apontar comprometimento da função cardíaca.
- **Perfusão Tecidual:** Esteja adequada, demonstrada por uma boa perfusão periférica (como temperatura, coloração e enchimento capilar normais) e manutenção da função orgânica.
- **Ausência de Sintomas de Choque:** Não apresente sinais ou sintomas de choque, como extremidades frias, sudorese intensa, confusão mental, entre outros.

A avaliação da estabilidade hemodinâmica é essencial em ambientes clínicos como unidades de terapia intensiva, salas de emergência e unidades de cuidados pós-operatórios. A instabilidade hemodinâmica pode ser desencadeada por diversas condições, como insuficiência cardíaca, choque, arritmias cardíacas, hemorragia, entre outras. Portanto, um monitoramento cuidadoso e uma intervenção rápida são fundamentais para o manejo adequado desses pacientes.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 12: ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E RÍTMICA

A estabilidade hemodinâmica é crucial para garantir um estado circulatório equilibrado, no qual o fluxo sanguíneo atende adequadamente às demandas dos tecidos e órgãos do corpo. Este equilíbrio é um indicador vital da saúde cardiovascular e do bem-estar geral do paciente, sendo avaliado através de diversos parâmetros como pressão arterial, frequência cardíaca, débito cardíaco e perfusão tecidual.

Para que um paciente seja considerado hemodinamicamente estável, é importante que:

- **Pressão Arterial:** Mantenha-se dentro de faixas consideradas normais ou aceitáveis para a idade e condição clínica do paciente. Valores extremos de hipotensão ou hipertensão podem sinalizar instabilidade hemodinâmica.
- **Frequência Cardíaca:** Esteja dentro de limites normais ou apresente compensação adequada à condição clínica. Frequências cardíacas excessivamente altas ou baixas podem indicar estresse hemodinâmico.
- **Débito Cardíaco:** Seja adequado para assegurar uma perfusão suficiente dos órgãos e tecidos. Uma diminuição significativa no débito cardíaco pode apontar comprometimento da função cardíaca.
- **Perfusão Tecidual:** Esteja adequada, demonstrada por uma boa perfusão periférica (como temperatura, coloração e enchimento capilar normais) e manutenção da função orgânica.
- **Ausência de Sintomas de Choque:** Não apresente sinais ou sintomas de choque, como extremidades frias, sudorese intensa, confusão mental, entre outros.

A avaliação da estabilidade hemodinâmica é essencial em ambientes clínicos como unidades de terapia intensiva, salas de emergência e unidades de cuidados pós-operatórios. A instabilidade hemodinâmica pode ser desencadeada por diversas condições, como insuficiência cardíaca, choque, arritmias cardíacas, hemorragia, entre outras. Portanto, um monitoramento cuidadoso e uma intervenção rápida são fundamentais para o manejo adequado desses pacientes.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 12: ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E RÍTMICA (continuação)

São componentes essenciais do quadro clínico do paciente e estão intimamente relacionados. Para avaliar essas funções, é utilizada a Escala de Killip, um score amplamente reconhecido e utilizado globalmente.

A classificação de Killip é uma ferramenta clínica utilizada para avaliar a gravidade e o prognóstico de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM). Foi desenvolvida por Dr. Desmond Julian e Dr. John P. Killip em 1967 e é baseada nos achados clínicos e hemodinâmicos iniciais do paciente no momento da admissão hospitalar.

A classificação de Killip divide os pacientes em quatro classes, com base nos sinais clínicos de insuficiência cardíaca:

- Classe I (Killip I):
 - Ausência de sinais de insuficiência cardíaca.
 - Não há estertores pulmonares.
 - Sem terceira bulha cardíaca (B3) ou sopro.
- Classe II (Killip II):
 - Presença de estertores pulmonares bilaterais.
 - Terceira bulha cardíaca (B3) audível.
 - Não há sinais de congestão pulmonar.
- Classe III (Killip III):
 - Edema pulmonar agudo (crepitações até metade dos campos pulmonares).
 - Sinais de congestão pulmonar.
- Classe IV (Killip IV):
 - Choque cardiogênico, definido como hipotensão (pressão arterial sistólica < 90 mmHg) junto com sinais de perfusão tecidual inadequada, como extremidades frias, sudorese profusa e confusão mental.

Esta classificação é fundamental para estratificar o risco e orientar o manejo inicial de pacientes com IAM⁽⁵⁰⁾. Pacientes classificados como Killip II, III ou IV geralmente apresentam um risco elevado de complicações e mortalidade associadas ao IAM, enquanto aqueles classificados como Killip I têm um prognóstico mais promissor.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 12: ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E RÍTMICA (continuação)

O reconhecimento precoce e a intervenção adequada são cruciais para melhorar os desfechos em pacientes com IAM. A Escala de Killip auxilia os profissionais de saúde na identificação rápida dos pacientes que podem necessitar de cuidados intensivos e de intervenções terapêuticas mais enérgicas.

Diante disso consideramos como estabilidade hemodinâmica e rítmica dos pacientes neste período pré procedimento classificados como Killip I.

Ter em sua história pregressa ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E RÍTMICA (KILLIP I) foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 19 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada conforme citado ^(8,9,12,13,15,16,17,18,19,21,22,25,26,27,28,35,46,57,68).

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 13: DOENÇA CORONARIANA EM 1 OU 2 VASOS

A doença coronariana é caracterizada pela afecção das artérias coronárias, os vasos sanguíneos responsáveis por irrigar o músculo cardíaco. Esta condição pode variar desde placas ateroscleróticas simples até estenoses (estreitamentos) significativas ou oclusões (bloqueios) das artérias coronárias.

Quando mencionamos "doença coronariana em 1 ou 2 vasos", estamos aludindo ao número de artérias coronárias comprometidas pela doença. A extensão e a localização da doença coronariana são fatores cruciais que influenciam tanto o prognóstico quanto o tratamento do paciente.

1. Doença Coronariana em 1 Vaso:

- Acomete uma única artéria coronária.
- Pode ser menos grave e frequentemente associada a um melhor prognóstico.
- Exemplos incluem estenose significativa ou oclusão de uma das seguintes artérias: artéria descendente anterior (DA), artéria circunflexa (CX) ou artéria coronária direita (CD).

2. Doença Coronariana em 2 Vasos:

- Acomete duas artérias coronárias.
- A gravidade e a extensão da doença podem variar.
- Dependendo da localização e da severidade das estenoses, pode representar um risco moderado a alto de eventos cardíacos adversos.
- Pode envolver qualquer combinação de DA, CX e CD.

FASE 2: AVALIAÇÃO PRÉ PROCEDIMENTO

ITEM 13: DOENÇA CORONARIANA EM 1 OU 2 VASOS (continuação)

Ter doença em 1 ou 2 vasos antes de realizar uma angioplastia coronariana é, sem dúvida, um sinal de alerta. No entanto, é reconfortante saber que o terceiro vaso coronariano está livre de acometimentos, o que representa um aspecto positivo em relação à segurança do procedimento.

Ter em sua história pregressa DOENÇA CORONARIANA EM 1 OU 2 VASOS foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 09 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada conforme citação ^(9,12,14,15,16,18,21,41,68).

O INSTRUMENTO, COMO FAZER ?

FASE 3: AVALIAÇÃO TRANS PROCEDIMENTO

Análise realizada pelos profissionais sobre as condições clínicas e angiográficas imediatamente após a angioplastia.

O paciente considerado apto na segunda fase (pré-procedimento) avançará para esta etapa.

O profissional coletará dados e analisará as condições especificadas no instrumento, refletindo imediatamente a técnica empregada na intervenção, as características angiográficas encontradas e o quadro clínico atual do paciente.

O registro deve ser feito pelo profissional uma hora após a execução do procedimento, seja o paciente estando na sala de hemodinâmica ou na unidade coronariana. A data, a hora, a assinatura e o carimbo do profissional são obrigatórios, nesta avaliação TRANS PROCEDIMENTO (Imagem 5).

A seguir, apresentamos uma descrição dos conceitos e critérios técnicos utilizados nesta seção do protocolo.

Imagem 5

AVALIAÇÃO TRANS PROCEDIMENTO HEMODINÂMICA: ____/____/____

Via de acesso radial ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Sem comprometimento de TCE ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Doença coronariana triarterial ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Sucesso angiográfico (TIMI 3) ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

ANÁLISE PERÍODO TRANS 1ª HORA DO PDI

Observações : _____

Apto para próxima fase ? SIM NÃO

_____ _____
Data Assinatura e carimbo

Fonte: Instrumento de coleta de dados

FASE 3: AVALIAÇÃO TRANS PROCEDIMENTO

ITEM 14: VIA DE ACESSO RADIAL

A angioplastia coronariana, assim como outros procedimentos intervencionistas, requer uma via de acesso vascular adequada para sua realização. A utilização da artéria radial como via de acesso representa uma evolução na técnica que impactou positivamente as taxas de complicações, que diminuíram, e a satisfação dos pacientes, que aumentou.

Esta via de acesso oferece diversas vantagens em relação à artéria femoral, que é universalmente utilizada. Entre estas vantagens, destaca-se a necessidade de restrição ao leito reduzida, tornando-se uma opção menos rígida em comparação com a via femoral. Isso significa que os pacientes não precisam permanecer em repouso no leito por longos períodos após o procedimento.

A principal vantagem da via radial está relacionada à segurança dos procedimentos, especialmente em intervenções realizadas em pacientes mais frágeis e sob terapêuticas antitrombóticas mais agressivas, como nas síndromes coronárias agudas. Além disso, esta abordagem favorece a redução do tempo de internação e permite a deambulação precoce, o que abre a possibilidade de realizar procedimentos em regime ambulatorial⁽⁴⁸⁾.

No trans procedimento ter a VIA DE ACESSO RADIAL utilizada foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 04 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada^(10,28,40,47).

FASE 3: AVALIAÇÃO TRANS PROCEDIMENTO

ITEM 15: SEM COMPROMETIMENTO DO TRONCO DA CORONÁRIA ESQUERDA (TCE)

A anatomia coronariana é composta pelas artérias coronárias responsáveis pela perfusão do miocárdio, incluindo a artéria coronária direita e o tronco da artéria coronária esquerda, que é composto pelos principais ramos: artéria descendente anterior e ramo circunflexo.

O TCE é responsável por irrigar uma grande parte do ventrículo esquerdo em indivíduos com dominância anatômica direita e praticamente todo o ventrículo esquerdo na dominância esquerda. Portanto, qualquer evento adverso nesta área pode resultar em um alto risco de morbimortalidade⁽⁴⁹⁾.

Lesões no TCE são associadas a lesões em outras coronárias em 94-96% dos pacientes, e em 61% das vezes a lesão é distal, envolvendo a bifurcação para a coronária descendente anterior e circunflexa. É uma das mais temidas na Cardiologia, já que o tronco da coronária esquerda irriga entre 75 a 100% do miocárdio, e a mortalidade em caso de tratamento clínico isolado é de 73% em 15 anos⁽⁵⁰⁾.

Estas lesões estão presentes em cerca de 7% dos pacientes submetidos à cinecoronariografia. A intervenção coronária percutânea (ICP), nessas lesões, pode cursar com dificuldades técnicas e com consequente taxa elevada de desfechos cardíacos adversos maiores.

Pacientes com lesões no tronco da artéria coronária esquerda (TCE) são um sinal de alerta e representam um perfil angiográfico sensível. Por isso, a presença de lesões no TCE foi abordada nos estudos selecionados, destacando sua relevância ao considerar a alta precoce após angioplastia coronariana^(51,52).

No trans procedimento, paciente SEM COMPROMETIMENTO DO TRONCO DA CORONÁRIA ESQUERDA foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 08 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada^(13,18,21,22,25,26,27,35).

FASE 3: AVALIAÇÃO TRANS PROCEDIMENTO

ITEM 16: DOENÇA CORONARIANA TRIARTERIAL

Triarterial refere-se ao acometimento das paredes anterior, inferior e lateral do coração, ou seja, das artérias coronária direita (ACD), descendente anterior (ADA) e circunflexa (Cx). Em pacientes com dominância esquerda, onde a CX é a artéria dominante em vez da CD, o acometimento da DA e da CX já pode ser suficiente para classificar o paciente como triarterial.

Isso ocorre porque, nesses casos, a coronária direita geralmente não irriga significativamente o ventrículo esquerdo (VE), fornecendo sangue principalmente ao ventrículo direito. Portanto, se houver comprometimento relevante da Da e da Cx, toda a vascularização do VE estará em risco⁽⁵³⁾.

Diante de uma informação angiográfica de tal importância, pacientes com lesões triarteriais necessitam de cuidados detalhados, pois representam um grupo de alto risco cardiovascular. Portanto, essa informação deve integrar o protocolo para planejamento da alta hospitalar, fornecendo subsídios para garantir uma abordagem adequada e segura para esses pacientes.

No trans procedimento, paciente com DOENÇA CORONARIANA TRIARTERIAL foi considerado ponto importante para decisão de elegibilidade a alta precoce em 08 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada ^(13,18,21,22,25,26,27,35).

FASE 3: AVALIAÇÃO TRANS PROCEDIMENTO

ITEM 17: SUCESSO ANGIOGRÁFICO

O sucesso angiográfico é o resultado almejado do procedimento de angioplastia coronariana, representando o reestabelecimento completo da perfusão miocárdica sem consequências clínicas ou hemodinâmicas adversas.

O sucesso global do procedimento é definido pela combinação do sucesso angiográfico com o sucesso do procedimento em si. Foi estabelecido da seguinte maneira:

- Angiográfico: Redução da estenose-alvo para um diâmetro de estenose inferior a 30,0%, com manutenção ou restabelecimento do fluxo TIMI 3, avaliado por angiografia coronariana quantitativa.
- Do Procedimento: Além de atingir o sucesso angiográfico, o procedimento deve ser livre de complicações clínicas maiores, como morte, infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST (IAM com SST) e necessidade de cirurgia de revascularização miocárdica de emergência⁽⁵⁴⁾.

Outros autores recomendam como critério de sucesso da ICP a obtenção de sucesso angiográfico, definido pela estenose residual inferior a 20% na análise visual e pelo fluxo TIMI 3⁽⁵⁵⁾.

O primeiro estudo TIMI foi um estudo de fase I que comparou a infusão endovenosa de STK com a infusão endovenosa de alteplase (tPA) em pacientes com infarto agudo do miocárdio e oclusão total confirmada da artéria coronária relacionada ao infarto.

O desfecho primário do estudo era a recanalização da artéria observada no cateterismo após 90 minutos do início da infusão dos fibrinolíticos, exigindo a definição rigorosa de critérios para os diferentes graus de oclusão e reperfusão coronariana.

FASE 3: AVALIAÇÃO TRANS PROCEDIMENTO

ITEM 17: SUCESSO ANGIOGRÁFICO (continuação)

Assim, o grupo TIMI estabeleceu as definições de perfusão coronariana após trombólise, classificadas da seguinte forma:

- Grau 0 (sem perfusão): Não há fluxo anterógrado coronariano após o ponto de oclusão.
- Grau 1 (penetração sem perfusão): O contraste ultrapassa o ponto de obstrução porém não preenche todo o leito coronariano distal à obstrução.
- Grau 2 (perfusão parcial): O contraste ultrapassa a obstrução e preenche todo o leito coronariano distal, porém a velocidade de preenchimento e/ou o esvaziamento do contraste distal à lesão são mais lentos que das outras artérias ou do leito coronariano proximal à lesão.
- Grau 3 (perfusão completa): O fluxo anterógrado e o esvaziamento do contraste no leito distal à obstrução ocorre de forma semelhante ao de outras artérias ou ao leito coronariano proximal à lesão.

A reperusão mecânica realizada por meio do implante de stent pode ter seu sucesso avaliado pela escala TIMI. Assim, ao observar um fluxo coronariano TIMI 3 após o implante do stent — uma informação facilmente obtida e que frequentemente integra o laudo do procedimento —, fica evidente sua importância no acompanhamento clínico do paciente no período pós-operatório. Um paciente com TIMI 3 é considerado bem-sucedido no procedimento, tornando relevante discutir a possibilidade de sua alta hospitalar.

No trans procedimento conseguir o SUCESSO ANGIOGRÁFICO é determinante para a elegibilidade do paciente a alta precoce, este assunto foi abordado em 16 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada^(14,15,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,35,36,41,55).

O INSTRUMENTO, COMO FAZER ?

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

Análise realizada pelos profissionais sobre as condições clínicas e angiográficas ao final do período pós-operatório imediato (POI), ou seja, 24 horas após a realização da angioplastia.

O paciente considerado apto na terceira fase (transprocedimento) avançará para esta etapa.

O profissional coletará dados e analisará as condições especificadas no instrumento, refletindo o estado imediato do paciente durante o POI. A condição clínica será um reflexo do procedimento realizado e do sucesso desejado.

O registro deve ser feito pelo profissional ao final do POI na AVALIAÇÃO POS PROCEDIMENTO (Imagem 6), com o paciente na Unidade Coronariana. A data, a hora, a assinatura e o carimbo do profissional são obrigatórios.

Ao final desta etapa, o paciente será classificado como APTO ou não para alta precoce. O instrumento fornecerá subsídios à equipe multiprofissional para esta tomada de decisão.

A seguir, apresentamos uma descrição dos conceitos e critérios técnicos utilizados nesta seção do protocolo.

Imagem 6

AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO UNIDADE CORONARIANA: ___/___/___

Estabilidade hemodinâmica e rítmica (KILLIP I) ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Função sistólica preservada Pós Procedimento ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Sem sintomas de isquemia miocárdica ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Aumento de enzimas cardíacas ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Sem necessidade de drogas vasoativas ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Sem necessidade de suporte cardiologico mecânico (BIA) ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

ANÁLISE PERÍODO PÓS ÚLTIMA HORA DO POI

Observações: _____

PACIENTE APTO A ALTA PRECOCE ? SIM NÃO

Data Assinatura e carimbo

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

ITEM 18: ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E RÍTMICA

A estabilidade hemodinâmica é crucial para garantir um estado circulatório equilibrado, no qual o fluxo sanguíneo atende adequadamente às demandas dos tecidos e órgãos do corpo. Este equilíbrio é um indicador vital da saúde cardiovascular e do bem-estar geral do paciente, sendo avaliado através de diversos parâmetros como pressão arterial, frequência cardíaca, débito cardíaco e perfusão tecidual.

Para que um paciente seja considerado hemodinamicamente estável, é importante que:

- **Pressão Arterial:** Mantenha-se dentro de faixas consideradas normais ou aceitáveis para a idade e condição clínica do paciente. Valores extremos de hipotensão ou hipertensão podem sinalizar instabilidade hemodinâmica.
- **Frequência Cardíaca:** Esteja dentro de limites normais ou apresente compensação adequada à condição clínica. Frequências cardíacas excessivamente altas ou baixas podem indicar estresse hemodinâmico.
- **Débito Cardíaco:** Seja adequado para assegurar uma perfusão suficiente dos órgãos e tecidos. Uma diminuição significativa no débito cardíaco pode apontar comprometimento da função cardíaca.
- **Perfusão Tecidual:** Esteja adequada, demonstrada por uma boa perfusão periférica (como temperatura, coloração e enchimento capilar normais) e manutenção da função orgânica.
- **Ausência de Sintomas de Choque:** Não apresente sinais ou sintomas de choque, como extremidades frias, sudorese intensa, confusão mental, entre outros.

A avaliação da estabilidade hemodinâmica é essencial em ambientes clínicos como unidades de terapia intensiva, salas de emergência e unidades de cuidados pós-operatórios. A instabilidade hemodinâmica pode ser desencadeada por diversas condições, como insuficiência cardíaca, choque, arritmias cardíacas, hemorragia, entre outras. Portanto, um monitoramento cuidadoso e uma intervenção rápida são fundamentais para o manejo adequado desses pacientes.

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

ITEM 18: ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E RÍTMICA (continuação)

A estabilidade hemodinâmica e o ritmo cardíaco são componentes essenciais do quadro clínico do paciente e estão intimamente relacionados. Para avaliar essas funções, é utilizada a Escala de Killip, um score amplamente reconhecido e utilizado globalmente⁽⁵⁶⁾.

A classificação de Killip é uma ferramenta clínica utilizada para avaliar a gravidade e o prognóstico de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM). Foi desenvolvida por Dr. Desmond Julian e Dr. John P. Killip em 1967 e é baseada nos achados clínicos e hemodinâmicos iniciais do paciente no momento da admissão hospitalar.

A classificação de Killip divide os pacientes em quatro classes, com base nos sinais clínicos de insuficiência cardíaca:

1. Classe I (Killip I):
 - Ausência de sinais de insuficiência cardíaca.
 - Não há estertores pulmonares.
 - Sem terceira bulha cardíaca (B3) ou sopro.
2. Classe II (Killip II):
 - Presença de estertores pulmonares bilaterais.
 - Terceira bulha cardíaca (B3) audível.
 - Não há sinais de congestão pulmonar.
3. Classe III (Killip III):
 - Edema pulmonar agudo (crepitações até metade dos campos pulmonares).
 - Sinais de congestão pulmonar.
4. Classe IV (Killip IV):
 - Choque cardiogênico, definido como hipotensão (pressão arterial sistólica < 90 mmHg) junto com sinais de perfusão tecidual inadequada, como extremidades frias, sudorese profusa e confusão mental.

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

ITEM 18: ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E RÍTMICA (continuação)

Esta classificação é fundamental para estratificar o risco e orientar o manejo inicial de pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Pacientes classificados como Killip II, III ou IV geralmente apresentam um risco elevado de complicações e mortalidade associadas ao IAM, enquanto aqueles classificados como Killip I têm um prognóstico mais promissor.

O reconhecimento precoce e a intervenção adequada são cruciais para melhorar os desfechos em pacientes com IAM. A Escala de Killip auxilia os profissionais de saúde na identificação rápida dos pacientes que podem necessitar de cuidados intensivos e de intervenções terapêuticas mais energéticas.

Diante disso consideraremos estabilidade hemodinâmica e rítmica pacientes neste período pós procedimento como Killip I.

Ter no período pós operatório **ESTABILIDADE HEMODINÂMICA E RÍTMICA** foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 17 das 33 publicações selecionadas ^(9,12,13,15,16,17,18,19,21,22,27,28,35,36,47,55,69), na revisão de escopo realizada.

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

ITEM 19: FUNÇÃO SISTÓLICA PRESERVADA NO PÓS OPERATÓRIO

A função sistólica preservada refere-se à habilidade do ventrículo cardíaco de bombear sangue eficientemente durante a sístole, com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FE) superior a 50%. Isso significa que, mesmo com uma contração cardíaca reduzida ou alterada, o coração mantém uma capacidade de bombeamento adequada ^(57,58).

A FE é a porcentagem de sangue que o ventrículo esquerdo ejeta para a aorta a cada batimento cardíaco. Em indivíduos com função sistólica preservada, a FE geralmente se encontra na faixa normal, indicando um funcionamento cardíaco eficiente.

Ter uma função sistólica preservada é um sinal positivo de saúde cardíaca e está relacionado a um melhor prognóstico em comparação com aqueles com disfunção sistólica. Contudo, é crucial ressaltar que a preservação da função sistólica não elimina a possibilidade de outras doenças cardíacas ou complicações. Assim, uma avaliação cardíaca completa é fundamental para um diagnóstico preciso e a elaboração de um plano de tratamento adequado.

Manter a função sistólica preservada após uma intervenção coronariana percutânea é um indicativo de bom prognóstico. Isso se deve ao restabelecimento da perfusão miocárdica promovido pelo procedimento realizado.

Ter no período pós operatório FUNÇÃO SISTÓLICA PRESERVADA NO POS OPERATÓRIO foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 03 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada ^(14,22,59).

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

ITEM 20: SEM SINTOMAS DE ISQUEMIA

A isquemia cardíaca pode surgir como consequência de um infarto ou de um processo aterosclerótico que afeta a circulação coronariana de um paciente submetido a angioplastia coronariana. Este quadro se caracteriza pela redução temporária do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco devido à obstrução ou estreitamento das artérias coronárias.

Os sintomas de isquemia cardíaca mas os mais frequentes são:

- Dor no peito (angina): O sintoma mais comum, descrito como pressão, aperto, queimação ou desconforto no peito. A dor pode se estender para o pescoço, mandíbula, ombro, braço (especialmente o esquerdo) ou costas.
- Falta de ar (dispneia): Pode surgir durante atividades físicas ou mesmo em repouso.
- Fadiga ou fraqueza: Sensação persistente de cansaço que não melhora com o descanso.
- Sudorese: Suor frio e excessivo sem motivo aparente.
- Náusea e vômito: Podem estar presentes, muitas vezes acompanhando outros sintomas.
- Tontura ou desmaio (síncope): Em situações mais graves, pode ocorrer desmaio devido à redução do fluxo sanguíneo para o cérebro.
- Palpitações: Sensação de batimentos cardíacos rápidos, fortes ou irregulares.

A ocorrência de qualquer sintoma isquêmico no pós-operatório de angioplastia coronariana é preocupante e deve ser prontamente investigada. Essa manifestação pode estar associada ao procedimento coronariano realizado e requer atenção médica imediata para avaliação e manejo adequados.

Ter no período pós operatório SEM SINTOMAS DE ISQUEMIA foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 05 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada ^(13,19,20,35,55).

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

ITEM 21: AUMENTO DE ENZIMAS CARDÍACAS

Os marcadores de necrose miocárdica são substâncias liberadas no sangue quando há lesão ou morte das células do músculo cardíaco (miocárdio). Estes marcadores são utilizados para diagnosticar e avaliar a extensão do dano ao coração em situações como o infarto agudo do miocárdio (IAM). Alguns dos principais marcadores de necrose miocárdica incluem ⁽⁶⁰⁾ :

1. Troponinas: São os marcadores mais sensíveis e específicos para lesão miocárdica. Existem três tipos principais: troponina I (cTnI), troponina T (cTnT) e troponina C (cTnC). O aumento dos níveis de troponinas no sangue é indicativo de dano ao miocárdio.
2. Creatinoquinase (CK) e sua fração MB (CK-MB): A CK é uma enzima encontrada em vários tecidos, incluindo o coração. Quando há lesão no miocárdio, a CK-MB é liberada na corrente sanguínea em maior quantidade do que a CK total. Embora tenha sido substituída pelas troponinas em muitos cenários, ainda pode ser útil em algumas situações.
3. Mioglobina: É uma proteína encontrada nas células musculares, incluindo as do coração. Aumentos nos níveis de mioglobina ocorrem precocemente após a lesão miocárdica, mas a especificidade é menor em comparação com as troponinas.
4. LDH (Lactato Desidrogenase): É uma enzima encontrada em vários tecidos, incluindo o coração. Seus níveis aumentam no sangue após um infarto, mas não é tão específica quanto as troponinas.
5. Ácido Láctico: É um produto do metabolismo celular que pode aumentar no sangue em situações de isquemia miocárdica.
6. BNP (Peptídeo Natriurético tipo B): Embora seja mais associado à insuficiência cardíaca, seus níveis também podem se elevar em casos de lesão miocárdica aguda.

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

ITEM 21: AUMENTO DE ENZIMAS CARDÍACAS (continuação)

Estes marcadores desempenham um papel crucial no diagnóstico rápido e preciso do infarto agudo do miocárdio, contribuindo para a estratificação de risco, definição do plano terapêutico e avaliação da eficácia do tratamento.

No contexto pós-operatório de angioplastia coronariana, o aumento desses marcadores enzimáticos indica a ocorrência de um evento cardíaco que compromete a perfusão miocárdica. Tal situação deve ser prontamente investigada, pois pode estar associada a complicações decorrentes do procedimento realizado. Essa elevação dos marcadores de necrose miocárdica tem impacto direto em diversas condutas clínicas, incluindo a decisão de alta hospitalar.

Ter no período pós operatório AUMENTO DE ENZIMAS CARDÍACAS foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 01 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada⁽²⁰⁾.

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

ITEM 22: SEM NECESSIDADE DE DROGAS VASOATIVAS

As drogas vasoativas são compostos que exercem efeitos diretos ou indiretos sobre os vasos sanguíneos, tanto periféricos, pulmonares quanto cardíacos. Agem por meio de receptores presentes no endotélio vascular, proporcionando respostas rápidas e de curta duração, com efeitos que variam conforme a dose administrada.

Essas substâncias são frequentemente utilizadas em unidades de terapia intensiva devido às suas significativas repercussões sobre o sistema circulatório e respiratório. A administração dessas drogas requer uma monitoração hemodinâmica rigorosa dos pacientes. Alguns dos agentes vasoativos mais comumente utilizados incluem:

- Catecolaminas: epinefrina (adrenalina), dopamina, dobutamina e norepinefrina (noradrenalina).
- Vasodilatadores: nitroglicerina (tridil) e nitroprussiato de sódio.

Essas drogas são fundamentais no manejo de pacientes em situações críticas, sendo essencial o acompanhamento contínuo para garantir uma resposta terapêutica adequada e minimizar os riscos de efeitos adversos(61).

Em pacientes em fase pós-operatória de angioplastia coronariana que necessitam de drogas vasoativas, isso indica um comprometimento da estabilidade hemodinâmica, sendo um sinal de alerta que requer atenção imediata. Esta situação deve ser cuidadosamente avaliada para determinar as condutas terapêuticas apropriadas, incluindo a análise das condições para a alta hospitalar.

Ter no período pós operatório SEM NECESSIDADE DE DROGAS VASOATIVAS foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 01 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada⁽¹⁹⁾.

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

ITEM 23: SEM NECESSIDADE DE SUPORTE CARDIOLÓGICO MECÂNICO - Balão intra-aórtico (BIA)

O BIA é um cateter vascular equipado com um balão em sua extremidade distal. Este balão é inserido retrogradamente através de uma punção na artéria femoral, e sua ponta distal é posicionada na aorta torácica descendente, logo após a emergência da artéria subclávia esquerda. A localização correta da ponta do cateter deve coincidir com a carina pulmonar, o que é confirmado por radiografia de tórax.

Quando posicionado adequadamente, o balão, preenchido com gás hélio, é sincronizado com o ciclo cardíaco: infla-se durante a diástole e desinfla-se durante a sístole. Esse mecanismo promove um aumento do fluxo coronariano e sistêmico no pico da diástole (durante a insuflação do BIA), além de reduzir a pós-carga e o consumo miocárdico de oxigênio (efeito vácuo), coincidindo com a rápida desinflação do BIA no início da sístole⁽⁶²⁾.

Entre as principais indicações para o uso do BIA, destacam-se o choque cardiogênico, o período pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM), e a fase subsequente a um infarto agudo do miocárdio. Além disso, o BIA é utilizado em pacientes instáveis com doença coronariana avançada que é refratária ao tratamento clínico e que estão aguardando CRM ou angioplastia.

Também pode ser indicado em pacientes com outras cardiomiopatias que apresentam alterações no débito cardíaco, na reserva coronariana ou na perfusão coronariana, os quais apresentam potencial instabilidade hemodinâmica⁽⁶³⁾.

FASE 4: AVALIAÇÃO PÓS PROCEDIMENTO

ITEM 23: SEM NECESSIDADE DE SUPORTE CARDIOLÓGICO MECÂNICO - Balão intra-aórtico (BIA) - (continuação)

A necessidade de suporte cardiológico mecânico durante um procedimento de angioplastia coronariana indica um comprometimento cardíaco significativo, frequentemente associado ao choque cardiogênico.

Como resultado, o paciente apresenta um quadro clínico comprometido, o que influencia diretamente diversas decisões clínicas. Isso inclui, de maneira crucial, a avaliação para a alta da unidade de terapia intensiva e, conseqüentemente, do hospital.

Ter no período pós-operatório SEM NECESSIDADE DE SUPORTE CARDIOLÓGICO MECÂNICO (BIA) foi considerado para elegibilidade a alta precoce em 01 das 33 publicações selecionadas na revisão de escopo realizada⁽¹⁹⁾.

CAPÍTULO 4

INDICADOR DE RESULTADO,
VALIDAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS E USUÁRIOS

INDICADOR DE RESULTADO E VALIDAÇÕES

INDICADORES DE RESULTADOS

A efetividade da Diretriz, será avaliado através do monitoramento dos resultados e indicadores de forma planejada e sistemática, tornando possível a detecção de eventuais falhas no processo bem como a implementação de melhorias.

Os indicadores são variáveis resultante de um processo, capaz de sintetizar ou representar o que se quer alcançar, dando informações sobre uso, eficácia e efetividade de uma ação/protocolo. Eles Indicadores precisam ser válidos (medir o que se pretende medir) confiáveis (serem estáveis, reprodutíveis).

Inicialmente, os indicadores listados abaixo, serão parâmetros para o acompanhamento mensal pela equipe de gestão e como facilitador do processo, deverão ser acompanhados pela equipe de implantação do protocolo, posteriormente servirão de informações para tomadas de decisão institucional.

1.Taxa de complicações pós alta precoce: Representa a quantidade de pacientes elegíveis a alta precoce por este protocolo, mas que evoluíram com complicações que geraram sua reinternação hospitalar.

Descrição de Indicador: Relação percentual entre todos os pacientes que receberam alta precoce via protocolo mas que por complicações relacionadas a ICP necessitaram serem reinternados.

Meta deste indicador : 0%

2.Taxa de elegibilidade a alta precoce: Representa a quantidade de pacientes elegíveis a alta precoce segundo este protocolo, dentro do universo que se submeteram a ICP.

Descrição do Indicador: Relação percentual entre o número de pacientes que foram classificados como elegíveis a alta precoce e o total de pacientes submetidos a angioplastia coronariana.

INDICADOR DE RESULTADO E VALIDAÇÕES

INDICADORES DE RESULTADO (continuação)

3.Taxa de conversão a alta precoce: Representa a quantidade de pacientes elegíveis a alta precoce pelo protocolo e que efetivamente se beneficiaram desta prática.

Descrição do Indicador: Relação percentual entre o número de pacientes que receberam alta precoce e os pacientes que foram classificados como elegíveis para tal prática.

Metas para os indicadores 2 e 3: entendemos que há necessidade de uma série histórica destes números por pelo menos 6 meses, tempo de implantação deste protocolo, para que a instituição conheça seu perfil de pacientes, a relação destes com o protocolo de alta precoce além de eventuais ajustes necessários.

Diferentemente do indicador N° 1 (taxa de complicações pós alta precoce), o qual já estabelecemos a meta 0%, uma vez que este reflete o objetivo máximo deste protocolo que é promover alta precoce pós ICP de forma segura, isenta de riscos.

VALIDAÇÃO POR PROFISSIONAIS

A qualidade dos protocolos ou diretrizes é fundamental para assegurar seu potencial benéfico. Metodologias apropriadas e estratégias rigorosas no processo de desenvolvimento são essenciais para o sucesso da implementação das recomendações.

Neste protocolo, adotaremos o instrumento AGREE II (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation) para avaliar o rigor metodológico requerido.

Esta ferramenta tem como objetivos avaliar a qualidade das diretrizes clínicas, oferecer uma estratégia metodológica para seu desenvolvimento e orientar sobre quais informações devem ser incluídas e como devem ser relatadas nesses documentos.

O AGREE II consiste em 23 itens-chave distribuídos em 6 domínios, seguidos por dois itens de avaliação global. Cada domínio captura uma dimensão específica da qualidade da diretriz.

O uso desta ferramenta para avaliação, confere o grau de adequação, avaliação e recomendação da Diretriz para uso clínico.

A validação do conteúdo seguirá também as recomendações do Instrumento para Avaliação de Diretrizes Clínicas AGREE II⁽⁶⁴⁾, sendo realizada por oito juízes (mesma quantidade de profissionais e setores: enfermeiros e médicos da hemodinâmica e unidade coronariana) especialistas na área de cardiologia e ou hemodinâmica e experiência na atuação na linha de atendimento do infarto agudo do miocárdio e posteriormente foi validada para uso clínico.

VALIDAÇÃO PELO USUÁRIO

Uma das etapas futuras do estudo, será a validação da Diretriz pelo usuário, etapa importante e que confere maior clareza e aplicabilidade clínica da pesquisa. Contudo, não foi possível ser desenvolvida neste estudo devido a necessidade de realização das etapas anteriores, as quais são interdependentes.

Esta etapa quando desenvolvida, contará com pacientes submetidos a angioplastia coronariana, em pós-operatório após alta hospitalar, que com a concordância previamente expressa na participação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, opinará e prosseguirá com a validação do estudo.

Através de um instrumento próprio que será criado pelos autores a adaptado com linguagem clara e objetiva para avaliação da Diretriz e sugestões de melhoria por estas pessoas.

CAPÍTULO 5

LIMITAÇÕES E PLANO DE IMPLANTAÇÃO

LIMITAÇÕES E PLANO DE IMPLANTAÇÃO

LIMITAÇÕES

A implantação da Diretriz no Sistema Público de Saúde, dependerá do apoio da equipe de gestão, espaço físico adequado, adesão dos profissionais especializados e capacitação contínua para melhorias do serviço.

Entende-se que esses pontos, podem representar uma possível limitação durante o processo de implantação da Diretriz.

Como limitação da revisão de escopo realizada, o desenvolvimento de pesquisas sobre alta hospitalar precoce direcionadas ao cenário Brasileiro e principalmente, estudos que abordem de forma clara e objetiva detalhando o seu processo de implantação foram importantes limitadores ao estudo.

PLANO DE IMPLANTAÇÃO

O projeto será implantado em uma unidade piloto de um hospital público de grande porte, referência em tratamento do infarto agudo do miocárdio no Município de Belo Horizonte, o mesmo já dispõe dos recursos físicos e de Recursos Humanos para esta finalidade, o que facilitará a implantação deste projeto.

Estima-se, que no segundo semestre de 2024, já ocorra à implantação.

Como plano de ação para implantação deste protocolo, faremos uso da ferramenta 5W2H, que é uma ferramenta de gestão e planejamento amplamente utilizada para organizar e estruturar as ações necessárias para alcançar um objetivo específico em um projeto ou atividade⁽⁶⁵⁾.

Essa ferramenta envolve a resposta a sete perguntas, iniciadas com as letras W e H em inglês, que são:

- What (O que?): Refere-se à definição clara e objetiva do que será realizado.
- Why (Por que?): Questiona as razões e propósitos que justificam a realização da atividade ou projeto.
- Where (Onde?): Especifica o local onde a atividade será executada.
- When (Quando?): Determina o tempo ou prazo para a conclusão das tarefas.
- Who (Quem?): Identifica as pessoas ou equipes responsáveis pela execução de cada atividade.

Além dessas cinco perguntas principais, podem ser adicionadas duas outras para complementar o plano:

- How (Como?): Descreve os métodos, processos ou estratégias que serão utilizados para realizar as tarefas.
- How much (Quanto?): Indica os custos, recursos financeiros ou orçamento necessários para realizar as atividades⁽⁶⁶⁾.

Portanto, para implementar um plano de ação destinado ao protocolo de alta precoce para pacientes submetidos a angioplastia coronariana, utilizaremos a ferramenta 5W2H.

LIMITAÇÕES E PLANO DE IMPLANTAÇÃO

Esta ferramenta de gestão é empregada para o planejamento e resolução de problemas, e será aplicada neste protocolo conforme descrito na tabela 2 seguir:

Tabela 2 : Ferramenta 5W2H - Plano de ação para implementação da Diretriz

ITEM	OBJETIVO	OPERACIONALIZAÇÃO
What (O que ?)	Validar e implementar o protocolo de alta precoce para pacientes submetidos à angioplastia coronariana percutânea.	Através da ferramenta AGREE II, para garantir qualidade a diretrizes clínicas
Why (Porque ?)	Reduzir o tempo de internação hospitalar, minimizar os riscos de complicações associadas à permanência prolongada no hospital, melhorar a satisfação do paciente e otimizar o uso dos recursos hospitalares.	Através da elaboração da diretriz operacional deste protocolo, construção baseada no Guia de construção de protocolos do Coren SP
Where (Onde ?)	Hospital de grande porte situado na cidade de Belo Horizonte. Referência no tratamento do IAM.	Instituição com recursos profissionais e materiais disponíveis
When (Quando ?)	O plano de ação será implementado ao longo de seis meses, com início imediato após aprovação pela diretoria do hospital.	Autores promoverão esta operacionalização
Who (Quem ?)	Profissionais experts em cardiologia	Equipe multidisciplinar envolvendo profissionais (enfermeiros e médicos) especialistas em cardiologia e atuantes na linha de tratamento do IAM nesta instituição.

LIMITAÇÕES E PLANO DE IMPLANTAÇÃO

ITEM	OBJETIVO	OPERACIONALIZAÇÃO
How (Como ?)	<ul style="list-style-type: none">• Realizar a validação do conteúdo do protocolo com especialistas selecionados.• Conduzir o treinamento da equipe multidisciplinar sobre o protocolo de alta precoce.• Adaptar os sistemas de informação hospitalar para registrar e monitorar a implementação do protocolo.• Realizar o acompanhamento do indicador estabelecido, conforme descrito no item 4.3 deste estudo.• Promover reuniões periódicas para revisão dos resultados e ajustes no protocolo, se necessário.• Avaliar a satisfação dos pacientes e da equipe em relação ao protocolo.	Seguindo orientações dos manuais AGREE II e do Guia de construção de protocolos do Coren SP
How Much (Quanto ?)	O custo do treinamento da equipe, adaptação dos sistemas de informação e recursos para avaliação de resultados.	Os autores promoverão estas atividades junto a equipe institucional

Fonte: o próprio autor, 2024.

LIMITAÇÕES E PLANO DE IMPLANTAÇÃO

PLANO DE IMPLANTAÇÃO

A periodicidade de treinamento dos profissionais, será instituída no primeiro momento capacitações trimestrais no primeiro ano e nos anos subsequentes, será realizada semestralmente.

A diretriz será avaliada continuamente pelos profissionais, por meio de um campo que será acrescido ao ambiente virtual, destinado à sugestão, dúvidas e processos de melhoria.

Os indicadores nos primeiros seis meses oferecerão um banco de dados importante para as futuras tomadas de decisão e criação de metas para cada indicador.

A decorative graphic consisting of several thin, wavy, light blue lines that flow across the top of the page from left to right, creating a sense of movement and depth.

A Diretriz foi elaborada sem fins lucrativos, como produto do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial, parceria Universidade Federal Fluminense-UFF e Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais- Coren MG, os pesquisadores objetivam contribuir e incentivar a implantação da prática de alta hospitalar precoce após angioplastia coronariana no Sistema Único de Saúde.

Será disponibilizada para acesso aberto no portal da Biblioteca Nacional, eduCAPES, artigos científicos com métricas de relevância e que possuem significativa visibilidade.

REFERÊNCIAS

- 1 .Pimenta, Cibele A. de M...[et al.]. Guia para construção de protocolos assistenciais de enfermagem/Cibele A. de M. Pimenta...[et al.]; COREN-SP – São Paulo: COREN-SP, 2015.
- 2 .Seto AH, Shroff A, Abu-Fadel M, Blankenship JC, Boudoulas KD, Cigarroa JE, Dehmer GJ, Feldman DN, Kolansky DM, Lata K, Swaminathan RV, Rao SV. Length of stay following percutaneous coronary intervention: An expert consensus document update from the society for cardiovascular angiography and interventions. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2018 Oct 1;92(4):717-731. Available from : <https://doi.org/10.1002/ccd.27637>. Epub 2018 Apr 24. PMID: 29691963
- 3 .Arnold H, Seto MD, MPA,Adhir Shroff MD,Mazen Abu-Fadel MD,James C. Blankenship MD,Konstantinos Dean Boudoulas MD,Joquin E. Cigarroa MD,Gregory J. Dehmer MD,Dmitriy N. Feldman MD,Daniel M. Kolansky MD,Kusum Lata MD,Rajesh V. Swaminathan MD,Sunil V. Rao MD. Length of stay following percutaneous coronary intervention: An expert consensus document update from the society for cardiovascular angiography and interventions. *Catheterization e Cardiovascular Interventions* - 2018. Available from:<https://doi.org/10.1002/ccd.27637>
- 4 .Instituto Joanna Briggs - Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) Checklist - <https://jbi.global/> :
5. Open Science Framework (OSF) - disponível pelo link: o https://osf.io/re7t4/?view_only=f4e3f3e70c97458c85315d8d4ad6b2ff
- 6 . Jennifer A. Rymer, Colin I. O'Donnell, Mary E. Plomondon, Paul L. Hess, Mark Donahue, Paul L. Hebert, et al . Same-day discharge among patients undergoing elective PCI: Insights from the VA CART Program,*American Heart Journal*, Volume 218,2019,Pages 75-83,ISSN 0002-8703: <https://doi.org/10.1016/j.ahj.2019.09.003>
- 7 . Amin AP, Crimmins-Reda P, Miller S, Rahn B, Caruso M, Pierce A, Dennis B, Pendegraft M, Sorensen K, Kurz HI, Lasala JM, Zajarias A, Bach RG, Kulkarni H, Singh J. Novel Patient-Centered Approach to Facilitate Same-Day Discharge in Patients Undergoing Elective Percutaneous Coronary Intervention. *J Am Heart Assoc.* 2018 Feb 15;7(4):e005733. doi: 10.1161/JAHA.117.005733. PMID: 29449273; PMCID: PMC5850176.
- 8 . N B Bogale, T M Melberg, M S Skadberg, G A Aasen, D N Nilsen, S B Barvik, C O Ogne, M B Bader, V B Bonarjee, A L Larsen, P6527. Patients discharged on the same day following elective PCI report equal satisfaction using health related quality of life instruments as compared to usual care: results from a randomized trial, *European Heart Journal*, Volume 40, Issue Supplement_1, October 2019, ehz746.1117, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz746.1117>
- 9 . Yndigeñ T, Gilje P, Dankiewicz J, Mokhtari A, Isma N, Holmqvist J, Schioppa A, Ravn-Fischer A, Hofmann R, Szummer K, Jernberg T, James S, Gale CP, Fröbert O, Mohammad MA. Safety of early hospital discharge following admission with ST-elevation myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention: a nationwide cohort study. *EuroIntervention.* 2022 Jan 28;17(13):1091-1099. doi: 10.4244/EIJ-D-21-00501. PMID: 34338642; PMCID: PMC9725020.
- 10 . Bradley SM, Kaltenbach LA, Xiang K, Amin AP, Hess PL, Maddox TM, Poulouse A, Brilakis ES, Sorajja P, Ho PM, Rao SV. Trends in Use and Outcomes of Same-Day Discharge Following Elective Percutaneous Coronary Intervention. *JACC Cardiovasc Interv.* 2021 Aug 9;14(15):1655-1666. doi: 10.1016/j.jcin.2021.05.043. PMID: 34353597.
- 11 .Ministério da Saúde: Linhas de cuidado 2024- Escore Risco Global Framingham: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/obesidade-no-adulto/unidade-de-atencao-primaria/planejamento-terapeutico/escore-risco-global-framingham/>) Acesso em 18.04.24
- 12 . Arif I, Singh R. Timely discharge of low-risk STEMI patients admitted for primary PCI in an Essex cardiothoracic centre. *Br J Cardiol.* 2020 Dec 2;27(4):37. doi: 10.5837/bjc.2020.037. PMID: 35747219; PMCID: PMC9205229.
- 13 . Bawamia B, Brown A, Spyridopoulos I, Bagnall A, Edwards R, Purcell I, Egred M, Zaman A, Alkhalil M. Very Early Discharge After Primary Percutaneous Coronary Intervention for ST-Elevation Myocardial Infarction: Mortality Outcomes at Six Months. *Cardiovasc Revasc Med.* 2023 Jan;46:12-18. doi: 10.1016/j.carrev.2022.08.022. Epub 2022 Aug 18. PMID: 36058828.
- 14 . R Yalamanchi, L Narra, V Nandhini, Y V C Reddy, A Mahilmaran, G Sengottuvelu, A Oomman, R Showkathali, Very Early Discharge of Low-Risk ST Elevation MI patients after successful primary percutaneous coronary intervention (VEDLOR-STEMI) study, *European Heart Journal*, Volume 44, Issue Supplement_2, November 2023, ehad655.1504, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.1504>

REFERÊNCIAS

- 15 . Banga S, Gumm DC, Kizhakekuttu TJ, Emami VK, Singh S, Singh S, et al. Left Ventricular Ejection Fraction along with Zwolle Risk Score for Risk Stratification to Enhance Safe and Early Discharge in STEMI Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention: A Retrospective Observational Study. *Cureus*. 2019 Jul 29;11(7):e5272. [https://doi: 10.7759/cureus.5272](https://doi.org/10.7759/cureus.5272). PMID: 31583196; PMCID:PMC6768833.
- 16 . Novobilsky K, Stipal R, Cerny P, Horak I, Kaucak V, Mrozek J, Vaclavik J, Kryza R. Safety of early discharge in low risk patients after acute ST-segment elevation myocardial infarction, treated with primary percutaneous coronary intervention. Open label, randomized trial. *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub*. 2019 Feb;163(1):61-66. doi: 10.5507/bp.2018.041. Epub 2018 Aug 28. PMID: 30181666.
- 17 . Khaled S, Jaha N, Shałaby G, Niazi AK, Alhazmi F, Alqasimi H, Ruzaizah RA, Haddad M, Alsabri M, Kufiah H. Alta precoce (dentro de 24-72 h) em pacientes com IAM de baixo risco tratados com ICP: viabilidade e segurança-Estudo Hajj, Egito Coração J. 2020 7 de setembro; 72(1):55. DOI: 10.1186/s43044-020-00095-9. PMID: 32894368; PMCID: PMC7477056.
- 18 . Ebinger JE, Strauss CE, Garberich RR, Bradley SM, Rush P, Chavez JJ, Poulou AK, Porten BR, Henry TD. Cuidados baseados em valor para infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST usando triagem guiada por risco e alta precoce. *Circ Cardiovasc Qual Desfechos*. 2018 Abr; 11(4):e004553. DOI: 10.1161/CIRCO.118.004553. PMID: 29654000; PMCID: PMC5901756.
- 19 . Marbach JA, Alhassani S, Chong AY, MacPhee E, Le May M. A Novel Protocol for Very Early Hospital Discharge After STEMI. *Can J Cardiol*. 2020 Nov;36(11):1826-1829. doi: 10.1016/j.cjca.2020.08.012. Epub 2020 Aug 22. PMID: 32841675; PMCID: PMC7443159.
- 20 . Chew PG, Frost F, Mullen L, Fisher M, Zadeh H, Grainger R, Albouaini K, Dodd J, Patel B, Velavan P, Kunadian B, Rawat A, Obafemi T, Tong S, Jones J, Khand A. A direct comparison of decision rules for early discharge of suspected acute coronary syndromes in the era of high sensitivity troponin. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*. 2019 Aug;8(5):421-431. doi: 10.1177/2048872618755369. Epub 2018 Feb 26. PMID: 29480016.
- 21 . Cerit L. Determinants of safety of early discharge after primary percutaneous coronary intervention. *Rev Port Cardiol*. 2017 Jan;36(1):71. English, Portuguese. doi: 10.1016/j.repc.2016.07.006. Epub 2016 Dec 14. PMID: 27988229.
- 22 . Sharkawi MA, Filippaios A, Dani SS, Shah SP, Riskalla N, Venesy DM, Labib SB, Resnic FS. Identifying patients for safe early hospital discharge following st elevation myocardial infarction. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2017 Jun 1;89(7):1141-1146. doi: 10.1002/ccd.26873. Epub 2016 Nov 29. PMID: 27896906.
- 23 . Taxiarchi P, Kontopantelis E, Kinnaird T, Curzen N, Banning A, Ludman P, Shoaib A, Rashid M, Martin GP, Mamas MA. Adoption of same day discharge following elective left main stem percutaneous coronary intervention. *Int J Cardiol*. 2020 Dec 15;321:38-47. doi: 10.1016/j.ijcard.2020.07.038. Epub 2020 Jul 30. PMID: 32739446; PMCID: PMC7392050.
- 24 . Léquipar A, Chicheportiche T, Pham V, Dambrin G, Anconina J, Favereau X, Picard F, Jégou A. Same-day discharge after elective percutaneous coronary intervention in older patients. *Geriatr Gerontol Int*. 2023 Aug;23(8):639-641. doi: 10.1111/ggi.14628. Epub 2023 Jun 27. PMID: 37376786.
- 25 . A Kristo, A Gjana, E Pavli, A Duka, A Voci, G Zaimi, A Bileri, M Luzati, E Pane, A Dibra, A Kastrati, Safety of early discharge after primary percutaneous coronary intervention in low risk ST-segment elevation myocardial infarction presented in a tertiary center without an established STEMI network, *European Heart Journal, Volume 44, Issue Supplement_2, November 2023*, ehad655.1523, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.1523>
- 26 . H Al Lawati, S K Nadar, M Al Badri, M Al Ghafri, A B Al Riyami, Early discharge after low-risk ST-elevation myocardial infarction and risk of adverse clinical outcomes. validity and applicability of the zwolle risk score in a resource-restricted health system, *European Heart Journal, Volume 44, Issue Supplement_2, November 2023*, ehad655.1404, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.1404>
- 27 . Bauer D, Neuberger M, Nováčková M, Mašek P, Kočka V, Mořvská Z, Toušek P. Predictors allowing early discharge after interventional treatment of acute coronary syndrome patients. *Eur Heart J Suppl*. 2022 Mar 30;24(Suppl B):B10-B15. doi: 10.1093/eurheartjsupp/suac002. PMID: 35370503; PMCID: PMC8971740.

REFERÊNCIAS

- 28 . Amin AH, Alqahtani F, Aljohani S, Farjo P, Patel K, Kawasra A, Guzek A, Alkhouli M. A Viabilidade e Segurança da Alta no Mesmo Dia para Todos os Participantes após Intervenções Coronárias Percutâneas Eletivas. *Cardiovasc Revasc Med*. 2020 Maio; 21(5):588-591. DOI: 10.1016/j.carrev.2019.09.024. Epub 2019 23 de outubro. PMID: 31767522; PMCID: PMC7203638.
29. Morley JE, Vellas B, Van Kan GA, Anker SD, Bauer JM, Bernabei R, Fried, LP Frailty consensus: a call to action. *J Am Med Dir Assoc*. 2013; 14(6):392-7.
30. Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2006.
- 31 . Lira Borges C, da Silva MJ, Bezerra Clares JW, Peixoto Bessa ME, de Freitas MC. Avaliação da fragilidade de idosos institucionalizados. *Acta Paul Enferm*. 2013; 26(4):318-22
- 32 . Vermeire, E. et al. (2001). Patient Adherence to Treatment: Three Decades of Research. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*. 26 (5). 331-342.
- 33 . Haynes, RB et al. (2008). Intervention for Enhancing Medication Adherence. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*. Issue 2. [Consult. 7 Out. 2009] em http://www.sefap.it/servizi_letteraturacardio_200807/CD000011.pdf
- 34 . Vasconcelos, Francisca de Fátima et al. (2005). Utilização Medicamentosa por Idosos de uma Unidade Básica da Família de Fortaleza. *Acta Paulista de Enfermagem*. 18 (2). Pp. 178-183.
- 35 . Grines C, Marshall J, et al. Alta precoce após infarto do miocárdio com elevação do segmento ST. *J Sou Coll Cardiol*. 2021, dezembro, 78 (25) 2561–2562: <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.10.019>
- 36 . Mukherjee A, Modi B, Bloor C54 Early discharge for low-risk stemi patients after successful primary pci - 8-week follow-up data *Heart* 2022;108:A41-A42:<https://doi.org/10.1136/heartjnl-2022-BCS.54>
- 37 . Lorga Filho AM, Azmus A, Soeiro A, Quadros A, Avezum Junior A, Marques A, et al.. Diretrizes brasileiras de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes em cardiologia. *Arq Bras Cardiol [Internet]*. 2013Sep;101(3):01–95. Available from: <https://doi.org/10.5935/abc.20135009>
- 38 . Milech A, Angelucci AP, Golbert A, Matheus A, Carrilho AJF, Ramalho AC, et al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016). Rio de Janeiro: AC Farmacêutica; 2016. 348 p.
- 39 . Faludi AA, Izar MCO, Saraiva JFK, Chacra APM, Bianco HT, Afiune Neto A, Bertolami A, et al. Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose -2017. *Arq Bras Cardiol*. 2017; 109(2 Supl 1): S1-76.
- 40 . Simsek B, Khatri J, Young L, Kostantinis S, Karacsonyi J, Rempakos A, Alaswad K, Jaffer FA, Doshi D, Gorgulu S, Goktekin O, Kerrigan J, Haddad EV, Rinfret S, Jaber WA, Nicholson W, Krestyaninov O, Khelmskii D, Choi JW, Patel TN, Jefferson BK, Bradley SM, Rao SV, Rangan BV, Allana SS, Sandoval Y, Burke MN, Brilakis ES, Poommipanit PB; PROGRESS-CTO investigators. Same day discharge versus overnight observation following chronic total occlusion percutaneous coronary intervention: Insights from the PROGRESS-CTO registry. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2023 May;101(6):1028-1035. doi: 10.1002/ccd.30644. Epub 2023 Mar 24. PMID: 36960766.
- 41 . P M Azevedo, T Mota, J Bispo, J Guedes, D Carvalho, N Marques, W Santos, J Mimoso, I Jesus, The investigators of the Portuguese Registry of Acute Coronary Syndromes (ProACS), 3036. Identifying low-risk patients eligible for early discharge after ST-segment elevation myocardial infarction, *European Heart Journal*, Volume 40, Issue Supplement_1, October 2019, ehz745.0004, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz745.0004>
- 42 . DeWood MA, Spores J, Notske R, Mouser LT, Burroughs R, Golden MS, et al. Prevalence of total coronary occlusion during the early hours of transmural myocardial infarction. *N England J Med*. 1980;303(16):897-902.
- 43 . Maroko PR, Kjekshus JK, Sobel BE, Watanabe T, Covell JW, Ross J Jr, et al. Factors influencing infarct size following experimental coronary artery occlusions. *Circulation*. 1971;43(1):67-82.
- 44 . Barberato SH, Romano MMD, Beck ALS, Rodrigues ACT, Almeida ALC, Assunção BMBI, et al. Posicionamento sobre Indicações da Ecocardiografia em Adultos - 2019. *Arq Bras Cardiol*. 2019; 113(1):135-181.

REFERÊNCIAS

- 45 . Mello, B. H. G. de ., Oliveira, G. B. F., Ramos, R. F., Lopes, B. B. C., Barros, C. B. S., Carvalho, E. de O., Teixeira, F. B. P., Arruda, G. D. S., Revelo, M. S. C., & Piegas, L. S. (2014). Validation of the Killip-Kimball Classification and Late mortality after Acute Myocardial Infarction. *Arquivos Brasileiros De Cardiologia*, 103(2), 107–117. <https://doi.org/10.5935/abc.20140091>.
- 46 . Hariri E, Kassas I, Hammoud MA, Hansra B, Akhter MW, Fisher DZ, Smith CS, Barringhaus KG. Same day discharge following non-elective PCI for non-ST elevation acute coronary syndromes. *Am Heart J*. 2022 Apr;246:125-135. doi: 10.1016/j.ahj.2021.12.015. Epub 2022 Jan 6. PMID: 34998967.
- 47 . Ginete WL, Groth NA, Rudeck MN, Renier CM, Benziger CP. Outcomes of same-day discharge following percutaneous coronary intervention in a rural population. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2023 Sep;102(3):472-480. doi: 10.1002/ccd.30762. Epub 2023 Jul 22. PMID: 37483104.
- 48 . Sefa Ünal, Burak Açar, Çağrı Yayla, Mustafa Mücahit Balci, Ahmet Göktuğ Ertem, Meryem Kara, Orhan Maden, Ahmet Temizhan, Muharrem Tola, Yücel Balbay. Manual heating of the radial artery (Balbay maneuver) to facilitate radial puncture prior to transradial coronary catheterization *Rev Port Cardiol*. 2017;36:409-1410.1016/j.repc.2016.11.008
- 49 . Grion DDS, Grion DC, Silverio IV, Oliveira LS, Larini IF, Martins AV, Moreira J, Machado M, Niekawa LST, Grion ADS, Grion CMC. Percutaneous Coronary Intervention in Unprotected Left Main Coronary Artery Lesions. *Arq Bras Cardiol*. 2021 Jun;116(6):1101-1108. English, Portuguese. doi: 10.36660/abc.20190653. PMID: 34133594; PMCID: PMC8288543.
- 50 . Davidson LJ, Cleveland JC, Welt FG, Anwaruddin S, Bonow RO, Firstenberg MS, Gaudino MF, Gersh BJ, Grubb KJ, Kirtane AJ, Tamis-Holland JE, Truesdell AG, Windecker S, Taha RA, Malaisrie SC. A Practical Approach to Left Main Coronary Artery Disease: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol*. 2022 Nov 29;80(22):2119-2134. doi: 10.1016/j.jacc.2022.09.034. PMID: 36423996. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735109722070267?via%3Dihub>)
- 51 . Park DW, Seung KB, Kim YH, Lee JY, Kim WJ, Kang SJ, et al. Long-term safety and efficacy of stenting versus coronary artery bypass grafting for unprotected left main coronary artery disease: 5-year results from the MAIN-COMPARE (Revascularization for Unprotected Left Main Coronary Artery Stenosis: comparison of Percutaneous Coronary Angioplasty Versus Surgical Revascularization) registry. *J Am Coll Cardiol*. 2010;56(2):117-24.
- 52 . Carrié D, Eltchaninoff H, Lefèvre T, Silvestri M, Brunel P, Fajadet J, et al. Early and long-term results of unprotected left main coronary artery stenosis with paclitaxel-eluting stents: the FRIEND (French multicenter Registry for stenting of unprotected LMCA stenosis) registry. *EuroIntervention*. 2011;7(6):680-8.
- 53 . Patel MR. ACC/AATS/AHA/ASE/ASNC/SCAI/SCCT/ STS 2017 Appropriate Use Criteria for Coronary Revascularization in Patients With Stable Ischemic Heart Disease. *J Am Coll Cardiol*.
- 54 . Galon MZ, Meireles GCX, Kreimer S, Marchiori GGA, Favarato D, Almeida JAP de, et al.. Perfil clínico-angiográfico na doença arterial coronariana: desfecho hospitalar com ênfase nos muito idosos. *Arq Bras Cardiol [Internet]*. 2010Oct;95(4):422–9. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0066-782X2010005000127>
- 55 . Hosseini SK, Naghshtabrizi B, Emami F, Yazdi A, Naghshtabrizi N, Zebarjadi S. Very Early Discharge of Patients with ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction after Primary Percutaneous Coronary Intervention. *J Tehran Heart Cent*. 2021 Jul;16(3):113-118. doi: 10.18502/jthc.v16i3.8188. PMID: 35633823; PMCID: PMC9108472.
- 56 . A Impellizzeri, S Amicone, M Armillotta, A Sansonetti, A Stefanizzi, F Angeli, M Fabrizio, F Bodega, L Canton, FP Tattilo, L Bergamaschi, A Foa, G Iannopollo, N Galie, C Pizzi, Papel prognóstico e preditores de classe Killip alta em infarto do miocárdio com artéria coronária não obstrutiva. *European Heart Journal*, Volume 43, Issue Supplement 2, outubro de 2022, ehac544.1455, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac544.1455>
- 57 . Mesquita ET, Socrates J, Rassi S, Villacorta H, Mady C. Insuficiência cardíaca com função sistólica preservada. *Arq Bras Cardiol [Internet]*. 2004May;82(5):494–500. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0066-782X2004000500014>
- 58 Goldraich L, Clausell N, Biolo A, Beck-da-Silva L, Rohde LE. Preditores clínicos de fração de ejeção preservada em insuficiência cardíaca descompensada. *Arq Bras Cardiol [Internet]*. 2010Mar;94(3):385–93. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0066-782X2010000300017>.

REFERÊNCIAS

- 59 . Yousif, Nooraldaem; Chachar, Tarique S.; Subbramanyam, Suddharsan; Vadgaonkar, Vinayak; and Noor, Husam A. (2021) "Safety and feasibility of 48 h discharge after successful primary percutaneous coronary intervention." *Journal of the Saudi Heart Association*: Vol. 33 : Iss. 1 , Article 8. Available at: <https://doi.org/10.37616/2212-5043.1242>
- 60 . Feitosa-Filho GS, Baracioli LM, Barbosa CJDG, Franci A, Timerman A, Soares Piegas L, et al.. SBC Guidelines on Unstable Angina and Non-ST-Elevation Myocardial Infarction: Executive Summary. *Arq Bras Cardiol* [Internet]. 2015Sep;105(3):214–27. Available from: <https://doi.org/10.5935/abc.20150118>
- 61 . Manual prático de terapia intensiva UTI/ Organização Carlos Augusto Dias, et al – São Paulo: Martinari, 2017.
- 62 . THOMAZ PG, MOURA LA, MURAMOTO G, ASSAD RS. Intra-aortic balloon pump in cardiogenic shock: state of the art. *Rev Col Bras Cir* [Internet]. 2017Jan;44(1):102–6. Available from: <https://doi.org/10.1590/0100-69912017001006>
- 63 . Waha S, Desch S, Eitel I, Fuernau G, Lurz P, Sandri M, Schuler G, Thiele H. Intra-aortic balloon counterpulsation – basic principles and clinical evidence. *Vascul Pharmacol*. 2014 Feb;60(2):52-6
- 64 . AGREE Next Steps Consortium (2009). The AGREE II Instrument [versão eletrônica]. Disponível em: <http://www.agreetrust.org>. Acessado em 02 de abril de 2024.
- 65 . Rossetto V, Toso BRG de O, Rodrigues RM. Organizational flow chart of home care for children with special health care needs. *Rev Bras Enferm* [Internet]. 2020;73:e20190310. Available from: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0310>
66. Braga FAC de O, Lins SM de SB, Christovam BP, Souza OAB de. Quality management in the COVID-19 pandemic: nursing action plan. *Rev Bras Enferm* [Internet]. 2023;76:e20220272. Available from: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0272>.
67. Bilal Bawamia aAndrew Brown aloakim Spyridopoulos a bAlan Bagnall a bRichard Edwards alan Purcell aMohaned Egred a bAzfar Zaman a bMohammad Alkhalil a b. Very early discharge after primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction: Mortality outcomes at six months - 2022
68. Yndigeegn, Troels; Gilje, Patrik; Dankiewicz, Josef; Mokhtari, Arash; Isma, Nazim ; Holmqvist, Jasminka; Schiöpu, Alexandru; Ravn-Fischer, Annika; Hofmann, Robin; SZUMMER, Karolina; Jernberg, Tomás; James, Stefan; Gale, Chris P; Frobert, Ole; Mohammad, Moman A - Safety of early hospital discharge following admission with ST-elevation myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention: a nationwide cohort study 2022
69. Lertsanguansinchai P , Buddhari W , Chaipromprasit J , Udayachalerm W , Lertsuwunseri V , Athisakul S , Wanlapakorn C , Srimahachota S. Safety of Early and Late Discharge in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction after Primary Percutaneous Coronary Intervention - 2021

ANEXO 1

Publicações selecionadas para revisão de escopo 2024

TÍTULO	ANO	Nº REFERÊNCIA
1.Safety and feasibility of 48 h discharge after successful primary percutaneous coronary intervention	2021	59
2.Very Early Discharge of Patients with ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction after Primary Percutaneous Coronary Intervention	2021	55
3.Left Ventricular Ejection Fraction along with Zwolle Risk Score for Risk Stratification to Enhance Safe and Early Discharge in STEMI Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention: A Retrospective Observational Study	2019	15
4.Safety of early discharge in low-risk patients after acute ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. open label, randomized trial	2019	16
5.Early discharge (within 24-72 h) in patients with low-risk AMI treated with PCI: a feasibility and safety study-Hajj	2020	17
6.Care of Value-Based ST-segment Elevation Myocardial Infarction Using Risk-Oriented Screening and Early Discharge	2018	18
7.A new protocol for very early hospital discharge after STEMI	2020	19
8.Safety of early hospital discharge after admission with ST-segment elevation myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention: a national cohort study	2022	9
9.A direct comparison of decision rules for early discharge of suspected acute coronary syndromes in the high-sensitivity troponin era	2019	20
10.Predictors that allow early discharge after interventional treatment of patients with acute coronary syndrome	2022	27
11.Early discharge after ST-segment elevation myocardial infarction: the days are getting shorter!	2021	35

ANEXO 1

Publicações selecionadas para revisão de escopo 2024

TÍTULO	ANO	Nº REFERÊNCIA
12. Timely discharge of low-risk STEMI patients admitted for primary PCI at an Essex cardiothoracic center	2020	12
13. Determinants of early discharge safety after primary percutaneous coronary intervention	2017	21
14. The Feasibility and Safety of Same-Day Discharge for All Comers after Elective Percutaneous Coronary Interventions	2020	28
15. Identifying patients for safe early hospital discharge following st elevation myocardial infarction	2017	22
16. Novel Patient-Centered Approach to Facilitate Same-Day Discharge in Patients Undergoing Elective Percutaneous Coronary Intervention	2018	7
17. Very early discharge after primary percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction: Mortality outcomes at six months	2022	67
18. Same-day discharge among patients undergoing elective PCI: Insights from the VA CART Program	2019	6
19. Same day discharge following non-elective PCI for non-ST elevation acute coronary syndromes	2022	46
20. Safety of Early and Late Discharge in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction after Primary Percutaneous Coronary Intervention	2021	69
21. Early discharge for low-risk stemi patients after successful primary pci - 8-week follow-up data	2022	36
22. Identifying low-risk patients eligible for early discharge after ST-segment elevation myocardial infarction	2019	41

ANEXO 1

Publicações selecionadas para revisão de escopo 2024

TÍTULO	ANO	Nº REFERÊNCIA
23. Patients discharged on the same day following elective PCI report equal satisfaction using health related quality of life instruments as compared to usual care: results from a randomized trial	2019	8
24. Safety of early hospital discharge following admission with ST-elevation myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention: a nationwide cohort study	2022	68
25. Trends in Use and Outcomes of Same-Day Discharge Following Elective Percutaneous Coronary Intervention	2021	10
26. Adoption of same day discharge following elective left main stem percutaneous coronary intervention	2020	23
27. Outcomes of same-day discharge after percutaneous coronary intervention in a rural population	2023	47
28. Same-day discharge after elective percutaneous coronary intervention in elderly patients	2023	24
29. Same-Day Discharge Versus Overnight Observation After Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusion: Insights from the PROGRESS-CTO Registry	2023	40
30. Very early discharge after primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction: six-month mortality outcomes	2023	13
31. Very Early Discharge of Patients With Low-Risk ST-Segment Elevation Myocardial Infarction After Successful Primary Percutaneous Coronary Intervention (VEDLOR-STEMI) Trial	2023	14
32. Safety of early discharge after primary percutaneous coronary intervention in low-risk ST-segment elevation myocardial infarction presenting at a tertiary care center without an established STEMI network	2023	25
33. Early discharge after low-risk ST-segment elevation myocardial infarction and risk of adverse clinical outcomes. validity and applicability of the zwolle risk score in a resource-limited healthcare system	2023	26

DIRETRIZ OPERACIONAL PARA ALTA PRECOCE

PACIENTES SUBMETIDOS A
ANGIOPLASTIA CORONARIANA

2024
ANO

01
VERSÃO